

Bericht über die Feldstudie
“Duale Berufsausbildung im Dreiländereck AT-CH-DE am Bodensee
2023 – 2025
Aktueller Stand: 25. Dezember 2025¹

Der Bericht basiert auf einer Dokumentation mit drei Teilen, die im Wesentlichen im November 2024 fertiggestellt war. Der vorliegende auf 66 Seiten komprimierte Bericht ist in 7 Abschnitte gegliedert:

1) Meine Motivation, warum habe ich die Studie gemacht? Die Zielgruppen der Studie	p. 1
2) Die Grundprinzipien: Was ist allen drei Systemen gemeinsam?	p. 9
3) Das Dreiländereck am Ostende des Bodensees: Wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Rahmen mit kurzem historischen Überblick	p.11
4) Initiativen und Innovationen, die auch für andere Reformwillige interessant sein können	p.31
5) Ergebnisse und Erkenntnisse	p.46
6) Schlussfolgerungen, die dualen Erfahrungen betreffend	p.59
7) Empfehlungen für die Drei-Länder-Region	p.65

Adressaten des Berichts zur Feldstudie sind:

- 1) die Akteurinnen und Akteure in der Region, die sich für einen Blick von außen interessieren ;
- 2) auswärtige Beobachterinnen und Beobachter, die sich für duale Berufsausbildung und ihre Varianten in der täglichen Praxis interessieren.

1 Meine Motivation, warum habe ich die Studie gemacht?

Die Idee, mit etwas Zeit an der Ostseite des Bodensees, also am See-Anfang, da wo der Alpenrhein in den See mündet, die Lehrlingsausbildung und ihr Umfeld zu erkunden, ist mir spätestens bei einer gemeinsamen Arbeit mit einer Kollegin zur Modernisierung der Berufsbildung in Albanien gekommen. Ein Teil des Auftrags war, in traditionellen Ländern der dualen Berufsausbildung und Lehrlingsausbildung nachzusehen, ob es Elemente oder Komponenten gibt, die für die Akteurinnen und Akteure in Albanien zur Lösung ihrer eigenen Probleme interessant sein könnten.

Im Verlauf eines anderen Arbeitsauftrags mit Partnern im Senegal berichtete mir der in Würzburg ansässige Projektmanager afrikanischen Ursprungs von seiner Erfahrung mit einer Besuchstour für Berufsbildungsverantwortliche aus Westafrika in dem Dreiländereck am Bodensee.

Ihm waren dort die Charakteristiken und feinen Unterschiede zwischen den drei Varianten des betriebsbasierten Systems der Lehrlingsausbildung aufgefallen. Das verstärkte meinen Wunsch, vor Ort die verschiedenen Beteiligten von den Auszubildenden über das Ausbildungs- und Lehrpersonal bis hin zu ein paar erreichbaren Entscheidungsträgern zu befragen.

¹ © Matthias Risler, Brüssel und Frankfurt am Main, 25. Dezember 2025

Ich kann auch noch hinzufügen, dass ich selbst zweimal Lehrling war, einmal nach dem Abitur in einer Lederfabrik, zum Industriekaufmann und später nach dem Studium noch einmal, dann zum Maschinenschlosser, weil ich dachte, dass mich das nach China bringen würde. Das wurde danach Wirklichkeit, wenn auch auf einem anderen Weg.

Bei meinen Arbeitsaufträgen in vielen Ländern Lateinamerikas, Asiens und Afrika, in der Zeit von Mitte der 1980er Jahre bis zu Beginn der Covid-Periode 2019 hatte ich zahlreiche Varianten der Berufsbildung zu sehen bekommen.² Meist war ich zu Projektplanungsmissionen oder Projektverlaufskontrollen unterwegs, seltener zu Projektevaluierungen. Was dabei immer am interessantesten war, war die Zusammenarbeit, der Stil der Kommunikation zwischen den verschiedenen Beteiligten, angefangen von den Lernenden über das schulische und betrieblichen Ausbildungspersonal, die Lehrerschaft, die Elternvertreter, im täglichen lebendigen Austausch, einschließlich ihrer Beziehungen mit der Ebene der Verantwortlichen in den staatlichen Verwaltungen, Betriebsleitungen und weiteren Beteiligten.

Meine Auftraggeber waren jeweils Ministerien oder Exekutivorganisationen der Entwicklungshilfe und internationalen Zusammenarbeit, und im Verlauf der Missionen hieß es oft: "Unser Berufsbildungssystem, das Duale System, ist das beste, das wollen wir Euch weitergeben!" Die Deutschen sagten das laut, die Deutsch-Schweizer auch, die Österreicherinnen und Österreicher etwas leiser. Gut, sie geben ja Geld, finanzieren Expertinnen und Experten, bilden Ausbilder und Lehrer fort und diskutieren bei der Gestaltung der Berufsbildungspolitik in manchen der Empfängerländer mit – aber sind sie die Besten? Und: ist ihr Modell übertragbar auf ganz andere Strukturen und Kulturen?

Deshalb: Einmal gründlich nachsehen, wie sie's machen, die Akteurinnen und Akteure der Berufsbildung, der Lehrlingsausbildung da, wo die verschiedenen Systeme zusammentreffen. Klar, dass ich dann an die Bodenseeregion dachte, wo die deutschsprachige Schweiz mit dem Kanton St. Gallen, Baden-Württemberg und Bayern als Teile Süddeutschlands und Vorarlberg als Teil von Österreich zusammenkommen. Meine Kernfrage war: Lernen sie etwas voneinander, wollen sie etwas lernen, finden sie etwas bei den Nachbarn, was die anders, was die vielleicht besser machen? Können sie gemeinsam etwas schaffen, was ihnen Erleichterung bringt, sie ergänzt, die Qualität verbessert, Innovationen anschiebt? Und: Sind sie motiviert dazu, etwas von den Nachbarn zu lernen ?

Einige Antworten auf die Frage habe ich gehört, einige weitere selbst gefunden, einige Fragen blieben und bleiben offen, etwa diese: Verdrängen die höheren Stufen der "dualen Idee", der Zusammenarbeit von Ausbildungsinstitution und Betrieb, wie zum Beispiel das Duale Studium, die angestammte Lehrlingsausbildung? Sind sie besser angepasst, an die Bedarfe in "den" Unternehmen, an die Erwartungen und Hoffnungen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen? Können beide – Lehrlingsausbildung und Duales Studium, miteinander koexistieren oder sogar miteinander verbunden werden?

² Schwerpunktländer mit jeweils drei oder mehr längeren Feldmissionen waren: Chile, Brasilien, Peru und Venezuela in Südamerika, Nicaragua und Mexico in Mittel- und Nordamerika; Senegal, Benin, Burkina Faso und Niger in Westafrika sowie Kongo-Kinshasa, Ruanda, Burundi und Uganda in Zentralafrika, Syrien und Palästina-West Bank und Ost-Jerusalem im Nahen Osten, sowie Singapur, Laos und China in Südost- und Ostasien. Mein Lebenslauf ist in linked.in unter meinem Namen einsehbar.

Ich kenne die Gegend grob, nicht im Detail, sie ist eine meiner Heimaten. Aber ich hatte keine persönlichen Anknüpfungspunkte und konnte auch keine und keinen meiner Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich gut und häufiger zusammengearbeitet habe, für eine gemeinsame Aktion vor Ort begeistern. Zeit- und Geld für eine Aktion mit ungewissem Ausgang einzusetzen, das konnte ich auch von niemand anderem erwarten.

Der erste Schritt war, eine Systematik auszudenken, wer als Minimum zu befragen wäre. Also in jeder der drei Teilregionen einer, zwei oder drei Betriebe, mindestens eine Berufsschule und eine überbetriebliche Ausbildungsinstitution. Alles andere würde auf dem Weg dazukommen. Für eine Web-Befragung fühlte ich mich nicht fähig, und ich hatte keine akademische Institution und keinen Stipendiengeber zur Seite, die bzw. der mir im Vorfeld zur Seite stehen konnte. Von einer Reihe von früheren Arbeitsaufträgen übernahm ich das Kriterium der Zielgruppen, der System-Beteiligten, um einen "état des lieux" (Zustandsbericht oder Lagebericht) der Lehrlingsausbildung – dualen Berufsausbildung - im Dreiländereck zu erstellen.

Daraus entwickelte ich eine Struktur mit 14 unterschiedlichen Zielgruppen, angefangen von Jugendlichen und Auszubildenden (Zielgruppe 1), weitergehend zu Ausbildungspersonal in beteiligten Betrieben (Zielgruppe 2), Lehrpersonal in Berufsschulen und überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen (Zielgruppen 3 und 4), Personen, die in Ausbildungsbetrieben für die Personalstrategie zuständig sind sowie Betriebsräte und Gewerkschaften (Zielgruppen 6 und 8), Verantwortliche in Kammern und Regierungsstellen (Zielgruppen 7 und 9).

Während der ersten Feldphase von drei Wochen im Juni 2023 wurde klar, dass ich eine weitere Zielgruppe brauchte (Zielgruppe 5): Personen, die in öffentlichen Stellen und privaten Organisationen für Berufsorientierung, Jugendcoaching und Mentoring zuständige sind.

Zielgruppen, die ich nicht befragt habe, die aber logisch zum System gehören, sind diejenigen Stellen, die auf nationaler oder regionaler Ebene für die Organisation der Berufsbildung zuständig sind, da sie in der Untersuchungsregion selbst nicht präsent sind: für Curricula, Berufsbilder und innbetriebliche Ausbildung verantwortliche Stellen, Ministerien, Arbeitgeberorganisationen und Gewerkschaften auf der höchsten Ebene – Zielgruppen 10 bis 13).

Zu guter Letzt sollte auch eine akademische Institution, also eine Fachhochschule oder Universität einbezogen werden, die den "Markt" der Berufsausbildung und beruflichen Weiterbildung möglichst Länder-übergreifend beobachtet und untersucht, oder zumindest Interesse daran hat (Zielgruppe 14). Ich hatte einen Fragebogen-Raster vorbereitet, für jede einzelne Zielgruppe leicht modifiziert. Es erwies sich aber bald als unmöglich, in den jeweils zur Verfügung stehenden 1 bis 1 ½ Stunden einen umfangreichen Fragebogen "abzuarbeiten". Also musste ich mich mit der Behandlung von einigen Kernfragen zufrieden geben, was sich auch als lebendiger und in vielen Fällen ertragreicher herausstellte.

Den Zeitaufwand für den Minimalumfang der Befragungen konnte ich schwer im voraus abschätzen. Von Arbeitsmissionen in vielen verschiedenen Ländern wusste ich, dass eine Woche immer zu kurz war, zwei Wochen hektisch waren, aber selten zu ausreichenden Ergebnissen führten, allenfalls wenn sie in geringen zeitlichen Abständen wiederholt wurden. Drei Wochen waren oft eine gute Zeit, um motiviert

zu bleiben und sich nicht zu erschöpfen, sie ließen auch Raum für schwieriger zu ergatternde Termine sowie um Erholungstage einzuschieben. Vor Ende der ersten Drei-Wochen-Phase wurde mir klar, dass ich einen zweiten Zeitraum brauchte.

Das Kontaktieren und Finden von Gesprächspartnern verlief in jedem der drei Länder verschieden und war mit unterschiedlichem Zeitaufwand verbunden: In Vorarlberg waren Interesse und Zugänglichkeit am größten, in dem kleinen deutschen Gebiet gab es Barrieren und auf der Schweizer Seite verlief die Suche nach dem Zufallsprinzip. Da ich meinen Wohnort etwa in der geografischen Mitte und mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut verknüpft gewählt hatte (Dornbirn und Hohenems in Vorarlberg), aber auch dadurch, dass viele Türen einfach offenstanden, konnte ich die Gesprächsanbahnung persönlicher gestalten, Präsenz statt nur Telefon und e-mails, das war in vielen Fällen der Schlüssel zum Erfolg.

Die erste Feldphase von drei Wochen fand im Juni 2023 statt, die zweite folgte im Oktober 2023. Während dieser zweiten Phase konnte ich einige Lücken füllen, wenn auch nicht alle. In den Wochen danach produzierte ich die erste Berichtsversion und sandte sie den Gesprächspartnerinnen und -partnern zu, als Beleg, zur Korrektur und wo möglich, zur weiteren Kommunikation.

Im Februar 2024 machte ich den Versuch, die Interessierteren unter den Gesprächspartnerinnen und -partnern zu einem gemeinsamen Treffen in der Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn zu motivieren. Der Leiter der dortigen Forschungsgruppe für empirische Sozialwissenschaften war bereit, mit den Interessierten ein Treffen zur Diskussion und Entwicklung einer gemeinsamen Forschungsidee zu veranstalten und ein solches Gespräch zu moderieren. Aber meine Motivationskraft hat nicht ausgereicht, um zumindest zwei Personen pro Land zu mobilisieren. Das Treffen fand nicht statt und ich musste die Option streichen, dass es in diesem Stadium ein Momentum für eine gemeinsame Aktion und perspektivisch für ein institutionell getragenes Forschungsprojekt geben würde.

Im Verlauf der Woche fing ich noch eine "Perle" ein, die mir in der Systematik, aber auch in meinem Verständnis der schweizerischen Modalität der Lehrlingsausbildung, noch fehlte, nämlich die "Überbetrieblichen Kurse", der dritte Lernort, der in der Schweiz für jede "duale" Berufsausbildung obligatorisch ist und sie damit zur "trialen" Ausbildung macht. Ich hatte dafür das Bildungszentrum für die Branche der "Gebäudehülle" (Standort in Uzwil im Westen des Kantons St. Gallen) ausgesucht, das auch an der Konzeption der zwei neuen Ausbildungsberufe "Solarinstallateur" und "Solarmonteur" beteiligt war.

Wer soll das lesen?

Ich habe die Studie in erster Linie für **zwei Zielpubliken** gemacht:

- 1) Die Akteurinnen und Akteure vor Ort,
 - zum einen diejenigen, die über die Grenzen blicken und sich darüber informieren wollen, was ihresgleichen tut und nach Anregungen suchen,
 - zum anderen diejenigen, die bei sich etwas ändern wollen und deshalb wissen wollen, wie die Akteurinnen und Akteure in den Nachbargebieten in ihrem Bereich und insgesamt Barrieren überwinden und Lösungen für drängende Probleme finden.
- 2) Internationale Besuchergruppen: An dualer Berufsausbildung, Dualer Akademie und Dualem Studium interessierte Personen und Besuchergruppen aus entfernteren Regionen, anderen Ländern und Kontinenten, die nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz kommen, um sich Praxisbeispiele anzusehen, also Politikerinnen und Politiker, Berater und Entscheider aus der Wirtschaft, Professionelle der Berufsbildung und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sowie Personen, die Policies für diesen Bereich formulieren.

Die Zielgruppen der Studie

Hinweis: Das Organigramm sollte am besten von unten nach oben gelesen werden, von Nr. 1 bis Nr 14

- 1 Die Subjekte der Ausbildung Die Lehrlinge (AT) – Berufslernenden (CH) – Auszubildenden (DE)**
27 befragte Personen, davon 12 in Kurzgesprächen. Siehe die Tabelle auf der folgenden Seite!
- 2, 3, 4 und 5 Die Ausbild(n)er/innen und Berufsschullehrer/innen, sowie BegleiterInnen und BetreuerInnen, die persönlich mit den Auszubildenden umgehen:**
 - 2 Ausbild(n)erin und Ausbild(n)er in Betrieb, Verwaltung, Gesundheitseinrichtung
11 befragte Personen, davon 5 auf Ausbildungsmessen
 - 3 Ausbild(n)erin und Ausbild(n)er sowie Lehrerin und Lehrer in Überbetrieblichen Kursen oder Überbetrieblicher Ausbildungseinrichtung als drittem Lernort
2 befragte Personen

- 4 Berufsschullehrerin und -lehrer, Dozentin und Dozent in Dualer Hochschuleinrichtung, der/die Auszubildende unterrichtet *5 befragte Personen*
- 5 Jugend-Coachs, Begleiterinnen und Begleiter, Betreuerinnen und Betreuer *7 befragte Personen*

6, 7, 8 und 9 Weitere für den berufliche Aus- und Weiterbildungsprozess wichtige Beteiligte in den ausbildenden Betrieben, Kammern, Gewerkschaften, Bildungsbehörden:

- 6 Beauftragte/r für Lehrlingsausbildung im Betrieb (Personalabteilung, Geschäftsführung, meist nicht in Personalunion mit Ausbild(n)er/in) *1 befragte Person*
- 7 Ausbildungsbeauftragte/r in einer Kammer, einer Branchenorganisation, einem Fachverband oder Berufsverband *3 befragte Personen*
- 8 Beauftragte/r für Lehrlingsausbildung in Betriebsrat, Personalvertretung, Gewerkschaft *kein Gespräch*
- 9 Für Berufsbildung Verantwortliche/r in der Bildungsdirektion (Vorarlberg - Österreich) – im Amt für Berufsbildung (Kanton St. Gallen - Schweiz) – im Staatlichen Schulamt (Regierungsbezirk Schwaben – Bayern – Deutschland *nicht befragt*) *2 befragte Personen*

10, 11, 12 und 13 Auf der politischen und strategischen Ebene involvierte Personen und Institutionen:

- 10 Für Curricula, Berufsbilder, innerbetriebliche Ausbildung auf nationaler Ebene verantwortliche Stellen (IBW, SERI-CH, BIBB etc.)
- 11 Ministerien auf Landes- bzw. kantonaler Ebene und auf Bundesebene bzw. Ebene der Eidgenossenschaft
- 12 Arbeitgeberorganisationen
- 13 Gewerkschaften *Die Zielgruppen 10 – 14 wurden nicht befragt.*
- 14 Beobachterinnen und Beobachter des Berufsbildungssystems sowie der regionalen Wirtschaft und des Arbeitsmarktes, z.B. Hochschulen, Forschungsinstitute – wissenschaftliche Begleitung** *2 Personen*

Übersicht über die Gesprächspartnerinnen und -partner

	Zielgruppen (von 1 bis 14)	AT Vorarlberg	CH Kanton St. Gallen	DE Stadt und Landkreis Lindau	Anzahl befragte Personen
Zielgruppe 1	Auszubildende in Unternehmen	3 Julius Blum GmbH 2 Ausbildungszentrum Vorarlberg AZV	2 Stadler Rheintal AG St. Margrethen	3 Lindauer Dornier GmbH + 2 Engie Refrigeration GmbH	12
	Jugendliche, die ihre Ausbildung abgebrochen haben	3 Offene Jugendarbeit Dornbirn (OJAD)	0	2 Jugend im Fokus Lindau/Bodensee	5
	Spontan befragte Jugendliche in Ausbildung	7 auf zwei Ausbildungsmessen	1 Autowerkstatt in St. Margrethen	0	8
	Spontan befragte Personen mit abgeschlossener Ausbildung	3 Kolping-Haus Bregenz, Druckladen Dornbirn	0	1 Werkstudent bei Lindauer Dornier GmbH	4
Zielgruppe 2	Ausbilderinnen und Ausbilder, Ausbildungsleiterinnen und - leiter	3 Julius Blum GmbH, Ausbildungszentrum Vorarlberg, OJAD	1 Stadler Rheintal AG St. Margrethen	2 Lindauer Dornier GmbH, Engie Refrigeration GmbH	6
	Spontan befragte Ausbilderinnen und Ausbilder (2 Ausbildungsmessen)	5 Lustenau Rhein-Bähnle Museum + Julius Blum GmbH Dornbirn	0	0	5
Zielgruppe 3	Ausbilder / Dozent in Überbetrieblichem Ausbildungszentrum / in Überbetrieblichen Kursen	1 Bauakademie Hohenems (Wifi-WKV)	1 Bildungszentrum Polybau Uzwil, Kanton St. Gallen	0 Kein Überbetriebliches Bildungszentrum im Untersuchungsgebiet	2
Zielgruppe 4	Berufsschullehrerin/lehrer, Dozentin/Dozent in Dualer Hochschuleinrichtung	1 Landesberufsschule Dornbirn 1 für Bauberufe	1 Gewerbliche Berufsschule St. Gallen Turmstraße	3 Berufliches Schulzentrum Lindau/B	5
Zielgruppe 5	Jugend-Coachs, Begleiter/innen und Betreuer/innen	3 OJAD, BIFO-Jugend- coaching (WKV), KOST	3 Die Chance, BIZ, Jugendcoaching	1 Projekt „Jugend im Fokus“, Kreisjugend- ring Lindau/B	7
Zielgruppe 6	Beauftragte/r für Lehrlingsausbildung im Betrieb (Personalabteilung, Geschäftsführung)	1 Julius Blum GmbH, Mitglied im Strategiekomitee Lehrlingsausbildung	0	0	1
Zielgruppe 7	Ausbildungsbeauftragte/r in Kammer, Branchen-organisation, Fachverband	1 Lehrlingsstelle, Wirtschaftskammer Vorarlberg	1 Geschäftsführer Kantonaler Gewerbeverband St. Gallen	1 Stellvertretender Geschäftsführer IHK Schwaben, Lindau/B	3
Zielgruppe 8	Beauftragte/r für Lehrlingsausbildung in Betriebsrat, Personal-vertretung, Gewerkschaft	0	0	0	0
Zielgruppe 9	Für Berufsbildung Verantwortliche/r in der Bildungsverwaltung	Qualitätsmanager Berufsbildung, Bildungs- direktion Vorarlberg	Leiter Amt für Berufsbildung, Kanton St. Gallen	0	2
Zielgruppen 10 - 13	Auf der politischen und strategischen Ebene involvierte Personen und Institutionen	0	0	0	0
Zielgruppe 14	Beobachterinnen und Beobachter	2 FH Vorarlberg (Informationsgespräch)			2
	Summe befragte Personen				62

Landkarten des Dreiländerecks am Bodensee und der drei Teilregionen

<https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQsexbaTOjh-xmu6bRJAcjTRze58LFzfkxbwBYDCc0m2Mo0M4U3b4RZnEc&s>

<https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9P5mKSoo45J7qTII040- W33UzVYbdIGDHda9MkklupW4mRGEFQpKmj8&s>

Landkreis Lindau am Bodensee, Freistaat Bayern, Deutschland

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Karte_Landkreis_Lindau_%28Bodensee%29.png

Kanton St. Gallen, Schweiz

<https://swisskarte.ch/kanton/st-gallen/karte-st-gallen.jpg>

Bundesland Vorarlberg, Österreich

<https://vorarlberg.at/o/imageoptim/resize/documents/302033/472670/Bezirk+Vorarlberg.jpg/0a8f5521-fe30-e02e-ad35-7b1a4c7f8c0d/2000?t=1616151702286&>

2 Die Grundprinzipien. Was ist allen drei Systemen gleich?

- 1) **Das Betriebsprinzip: "Das Entscheidende in der Berufsausbildung ist der Betrieb"; die Berufsschule und überbetriebliche Kurse haben eine ergänzende Funktion; weitere Akteure sind im Umfeld in unterschiedlichen Rollen beteiligt.** Die Unternehmen entscheiden selbst, ob sie ausbilden wollen oder nicht. Sie müssen aber bestimmte gesetzliche Vorgaben erfüllen und unterliegen der Aufsicht und Kontrolle des Staates bzw. einer vom Staat autorisierten Organisation (in der Schweiz das Amt für Berufsbildung unter der Kantonsregierung, in Österreich die Wirtschaftskammer, in Deutschland die Industrie- und Handelskammern und die Handwerkskammern sowie eine Reihe anderer Kammern als "zuständige Stellen").
- 2) **Die Auszubildenden erhalten vom Unternehmen eine Ausbildungsvergütung,** Mindeststandards werden meist in Kollektivvereinbarungen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften festgelegt. Das Ausbildungsverhältnis wird im Lehrvertrag festgelegt, der von beiden Seiten unterschrieben wird, von der Betriebsleitung / Personalabteilung und von der auszubildenden Person selbst bzw. ihrem gesetzlichen Vertreter. Die Auszubildenden gelten als Beschäftigte des Betriebes, ihre Interessen werden vom Betriebsrat und, wo es sie gibt, von der Jugendvertretung im Betrieb wahrgenommen. Der Betrieb ist nicht verpflichtet, die Auszubildenden nach Abschluss der Ausbildung als reguläre Arbeitskräfte zu übernehmen.
- 3) **Der Ausbildungsbetrieb muss mindestens einen Ausbilder oder eine Ausbilderin beschäftigen, welche/r die Ausbilderqualifikation erworben hat.**
- 4) **Es gibt zwischen 220 und 350 verschiedene staatlich anerkannte Ausbildungsberufe.** Die Berufsbilder werden auf nationaler Ebene festgelegt und sind verbindlich. Die Betriebe wählen die ihrem Profil und ihrem Bedarf entsprechenden Berufe aus, und sie haben einen Freiraum in der Gestaltung der Ausbildung.
- 5) **Die Ausbildungsinhalte in der Berufsschule sind meist breiter und jeweils für eine Gruppe von Berufen (Berufsfeld) ausgelegt.** Der Besuch der Berufsschule ist Pflicht. Der Zeitanteil der Berufsschule beträgt zwischen einem und zwei Werktagen pro Woche. Je nach Beruf und örtlicher Situation wird der Berufsschulanteil der Ausbildung wöchentlich im Verlauf des Schuljahres oder in Blockphasen angeboten. Die meisten Berufsschulen sind staatlich. Das Lehrpersonal wird vom Staat oder vom Land bzw. Kanton finanziert, während der Unterhalt der Schulen und das übrige Personal meist von den Gemeinden oder Landkreisen bestellt wird.
- 6) **In der Schweiz kommen als dritter Ausbildungsort die Überbetrieblichen Kurse (ÜKs) hinzu, die in der Regel von einem Branchenverband angeboten werden.** In Österreich gilt das nur für die Bauberufe (Bauakademie in Kooperation mit der Wirtschaftskammer) und in Deutschland für die Handwerksberufe (Aus- und Weiterbildungszentren der Handwerkskammern sowie einzelner Handwerkerinnungen).
- 7) **Das Prüfungswesen liegt in der Hand des Staates bzw. der von ihm beauftragten Organisationen.** In Deutschland und in Österreich sind das die Kammern, in einigen Schweizer

Kantonen ist es der Gewerbeverband. Das Prüfungspersonal wird auf freiwilliger Basis und ohne Honorar von den jeweiligen Arbeitgebern zur Verfügung gestellt. Die beauftragende Stelle übernimmt in der Regel Fahrt- und andere Nebenkosten.

- 8) **In allen drei Systemen regeln Gesetze die Berufsausbildung.** Die Berufsbilder der Ausbildungsberufe werden durch staatliche Verordnungen festgelegt und durch vom Staat beauftragte Institutionen gemeinsam mit den Verbänden der Wirtschaft erarbeitet und in regelmäßigen Abständen aktualisiert (meist zwischen 5 und 10 Jahren). Die Verteilung der Kosten der Berufsausbildung auf die Beteiligten ist ebenfalls gesetzlich geregelt.

Die **Charakteristika des dualen Modells**, die es von anderen Modellen der Berufsausbildung unterscheiden, sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Modelle der Berufsbildung mit Übergängen (nach Dieter Euler)³

Schul-basiertes Modell			Duales Modell	Betriebs-basiertes Modell	
Rein schulische « Ausbildung	Dualisierte Berufsausbildung			Duale Ausbildung	Betriebliche Ausbildung
Ohne Praxis-Anteile	Schul-basierte Berufsbildung mit Praxis-Phasen in Schulwerkstätten	Schul-basierte Berufsbildung mit Praktika im Betrieb	Schul-basierte Berufsbildung mit Ausbildungsphasen im - Betrieb	Duale Berufsausbildung	Informelle Berufsausbildung im Betrieb On-Theach - Job-Training Anlernen am Arbeitsplatz
Schüler-Status			Beschäftigten-Status	Beschäftigten-Status	

Weitere Modelle ohne Beteiligung einer Berufsschule : Neben diesen Modellen gibt es weitere, die eine kombiniert theoretisch-praktischen Ausbildung ohne Beteiligung einer Berufsschule basieren und eine qualitativ akzeptable Ausbildung auf Facharbeiter-, Fachangestellten- und Techniker-Ebene bieten. Beispiele dafür sind nationale Berufsbildungsorganisationen in Lateinamerika.

Modell Ausbildungszentrum einer Berufsbildungsorganisation		Modell Ausbildungszentrum einer Berufsbildungsorganisation	
Zentrums-Modell		Duales Modell	
Eingangsvoraussetzung: Sekundarschul-Abschluss mit oder ohne Hochschulzugangsberechtigung Alter meist ab 18 Jahre			
Ausbildungsdauer: meist 2 Jahre		Ausbildungsdauer: 2 - 3 Jahre	
Ohne begleitende Berufsschule			
Ohne Betriebspraktika	mit Betriebspraktika	Duale Ausbildung in Ausbildungszentrum und im Betrieb	
Lernende mit Trainee- oder Studentenstatus			

³ Dieter Euler : Hoja de ruta para una Formación Profesional dual de calidad - Roadmap to high-quality dual VET. Fundación Bertelsmann – Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, November 2023 https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication?tx_rsmbstpublications_pi2%5Bitemuid%5D=8311&cHash=4b01cbf64e9783d1ef20b818867b1226

Die nationalen Berufsbildungsorganisationen werden entweder vom Staat oder von nationalen Unternehmerorganisationen getragen: SENAC und SENAI in Brasilien, SENATI in Peru, SENA in Kolumbien, INFOTEP in der Dominikanischen Republik. Einige dieser Organisationen betreiben beide Modelle (A und B). Das duale Modell (Modell B) ist auf diejenigen Fachrichtungen beschränkt, in denen Partnerbetriebe bereit sind, Verantwortung für die Ausbildung im Betrieb zu übernehmen. Die Führungsrolle liegt aber in der Regel bei der Berufsbildungsorganisation bzw. bei dem jeweiligen Ausbildungszentrum.

3 Das Dreiländereck am Ostende des Bodensees: Wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Rahmen mit kurzem historischen Überblick

3.1 Ein kurzer Rückblick in die Geschichte

Von der Römerzeit bis ins Mittelalter

Das Alpenrheintal von Chur bis Bregenz und Lindau ist schon seit der Römerzeit vor 2 000 Jahren ein wichtiger Korridor für Warentransport und Migration zwischen Italien im Süden und Deutschland im Norden. Die Bodenseeregion wurde in den Jahren 16 und 15 vor unserer Zeitrechnung (v. Chr.) von römischen Truppen besetzt. Bregenz (Brigantium), Arbon (Arbor Felix) und Konstanz (Constantium) erhielten schon zu dieser Zeit Stadtrechte.

Die Alpenkette bildet zwar eine natürliche Barriere, sie konnte aber mit einiger Anstrengung, Zeit und Kosten überwunden werden. Hauptwege waren der Brenner, der Gotthard und später auch der Simplon. Aber auch weniger bekannte Pässe wie der Splügen- und Septimer-Pass wurden regelmäßig mit Hilfe von Tragtieren begangen. Der Alpenrhein wurde als Wasserweg benutzt, er konnte ab Chur bis zur Einmündung in den Bodensee mit Flößen befahren werden.

Um 585 unserer Zeitrechnung wurde in Konstanz ein Bischofssitz gegründet, um 719 entstand die Fürstabtei St. Gallen und kurz darauf wurde die Abtei Reichenau eröffnet (724).

Im Mittelalter waren die drei Städte St. Gallen (ab 1457), Bregenz und Lindau freie Reichsstädte. Allerdings hatte Bregenz diesen Status nur zwischen 1451 und 1523. Dann fiel die Stadt wieder an die Grafen Montfort zurück. Ab 1523 gehörte Bregenz zum Haus Habsburg, als Teil von Vorderösterreich und Tirol.

St. Gallen blieb freie Reichsstadt bis zu seiner Eingliederung in die Schweizerische Eidgenossenschaft am Ende des Dreißigjährigen Kriegs mit dem Westfälischen Frieden (1648).

Lindau behielt seinen Status als Freie Reichsstadt bis nach der Französischen Revolution. Dann fiel es im Zuge der napoleonischen Neuordnung Europas zuerst an Österreich, kurz darauf aber gemeinsam mit Bregenz an Bayern (Friede von Pressburg, 1805). Nach der kurzen Zeit, in der es zu Bayern gehörte, wurde Bregenz 1814 mit Vorarlberg wieder Teil Österreichs.

Sowohl in St. Gallen als auch in Lindau setzte sich im 16. Jahrhundert die Reformation durch, in St. Gallen im Jahr 1525 mit Joachim von Watt, auch Vadian genannt, und nur drei Jahre später in Lindau mit Ambrosius Blarer, einem Anhänger Zwinglis. Über längere Zeit gesehen ergab sich aber eine - wenn auch unruhige - Koexistenz der katholischen mit der reformierten Kirche. Bregenz blieb dagegen katholisch.

Beginn der Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts

Ab dem ausgehenden Mittelalter, begünstigt durch Selbstverwaltung und Reformation, erleben sowohl der Kanton St. Gallen als auch Vorarlberg einen wirtschaftlichen Aufschwung, getragen durch Leinwandproduktion und Stickerei. Die Bauern pflanzen Hanf und Flachs an. Handwerksbetriebe und Familien in Heimarbeit verarbeiten die Agrarprodukte in Spinnerei, Weberei und Bleicherei. Händler exportieren die hochwertigen Stoffe in alle Länder Europas.

Im 19. Jahrhundert entwickelt sich die mechanisierte Textilindustrie im Kanton St. Gallen und in Vorarlberg.

Die Industrialisierung wird vom Eisenbahnbau begleitet und beschleunigt: Im Jahr 1854 wird Lindau an das bayerische Eisenbahnnetz angeschlossen, 1872 wird die Eisenbahnstrecke von Bregenz nach Bludenz eröffnet und mit dem deutschen und dem schweizerischen Eisenbahnnetz verbunden. Die Arlbergbahn wird 1884 eröffnet. Damit ist die Region am Bodensee in das europäische Verkehrsnetz integriert.

Am Ende des 1. Weltkriegs

Unmittelbar nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Zerfall des Vielvölkerstaats Österreich-Ungarns findet in Vorarlberg eine Volksabstimmung statt, bei der über 80 % der Wählenden für die Integration Vorarlbergs in die Schweizer Eidgenossenschaft stimmen. Die Schweiz stimmt diesem Ansinnen jedoch nicht zu, sodass Vorarlberg Teil des inzwischen stark verkleinerten Österreichs bleibt.

Aktueller Stand, im dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts (2025)

Heute präsentiert sich die Region Alpenrhein-Bodensee als Industrie- und Tourismusland. Die Metall- und Elektroindustrie sind die führenden Branchen der Industrie. Die Textilindustrie ist nur noch in Nischenbereichen präsent. Zugleich ist die Region eine attraktive Destination für Touristen geworden, das Hotel- und Gaststättengewerbe floriert vom Bodenseeufer bis in die angrenzenden Berggebiete, das Appenzeller Land mit dem Säntismassiv, der Bregenzer Wald und das Allgäu.

Der Beschäftigungsgrad der ansässigen Bevölkerung ist hoch, es gibt praktisch keine Arbeitslosigkeit (zwischen 2% und 5% je nach Teilregion), es herrscht Knappheit an Wohnraum bei hohen Preisen, und viele Betriebe suchen händeringend nach qualifizierten Arbeitskräften. Zugleich gibt es ein starkes Lohn- und Gehaltsgefälle zwischen der Schweiz und Liechtenstein als Hochlohnländern und den beiden anderen Gebieten. Aber auch zwischen dem Vorarlberger Rheintal und den angrenzenden deutschen Gebieten gibt es ein spürbares Gefälle, vor allem bei qualifizierten Arbeitsplätzen in der Industrie.

Die Region ist der Schauplatz einer schnell fortschreitenden Urbanisierung, im Alpenrheintal wachsen die Kleinstädte mit kaum mehr als 50.000 Einwohnern zu einer Stadtlandschaft zusammen, auf der österreichischen wie auf der Schweizer Seite. In der Rheinebene bleiben nur noch Inseln mit Ackerland und wenigen Wäldern. Gelände zur Erweiterung oder Neuansiedlung von Unternehmen oder neue Wohngebiete ist äußerst knapp und deshalb auch teuer. Das Bodensee-Ufer wächst ebenfalls zu, auf der deutschen, der österreichischen und der Schweizer Seite. In der gesamten Region herrscht starke Mobilität zwischen Wohnung und Arbeit, Wohnung und Schule sowie anderen Bildungseinrichtungen sowie Freizeitzielen. Der öffentliche Nahverkehr ist gut ausgebaut und vernetzt, aber daneben gibt es starken Individualverkehr. Nur wenige Beschäftigte finden in der Nähe ihres Wohnortes geeignete Arbeit.

Die Ansiedlung von Industrieunternehmen in der Alpenrhein-Ebene begann in der Mitte des 19. Jahrhunderts, verstärkte sich ab der Jahrhundertwende 1900 und erhielt einen neuen Schub in den 1920er Jahren, begünstigt durch die Verfügbarkeit billiger Energie mit dem Bau der Wasserkraftwerke im Verlauf der Ill, eines Seitenflusses des Alpenrheins. Der Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg war zuerst schleppend, die Wirtschaft erlebte seitdem mehrere Umstrukturierungsphasen und einzelne Unternehmen gehören heute zu den Weltmarktführern in ihrem Produktionsspektrum.

Die traditionell wichtigen Textilindustrie findet sich heute nur noch mit stark spezialisierten Unternehmen wie Dornier-Textilmaschinen in Lindau und Getzner in Bludenz. Das Technikum Vorarlberg, ursprünglich zur Unterstützung der Ansiedlung und des Wachstums der Textilindustrie in der Region gegründet, entwickelte sich weiter zur heutigen Fachhochschule Vorarlberg mit Sitz in Dornbirn.

Die Textilmaschinen von Dornier-Lindau dienen zur Herstellung von technischen Textilien für Auto- und Flugzeugbau. Es werden Webmaschinen und Folienreckmaschinen für neue Werkstoffe konzipiert und hergestellt. Getzner in Bludenz (Getzner Textil AG) produziert zwar noch Damast- und Bekleidungsstoffe, hat aber daneben eine breite Produktionspalette von technischen Textilwerkstoffen aufgebaut. Die Produkte beider Unternehmen gehen zu 95 % in den Export, ähnlich wie die vieler anderer Unternehmen in der Region.

Die wichtigsten Industriebranchen der Region sind die Metall- und Elektroindustrie, Informationstechnologie, Medienentwicklung und Design.

<https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQsexbaTOjh-xmu6bRJacjTRze58LFzfKxbwBYDcc0m2Mo0M4U3b4RZnEc&s>

3.2 Namhafte Unternehmen in der Region

Namhafte Industrie-Unternehmen in Stadt und Landkreis Lindau:

- Engie Refrigeration GmbH stellt in Lindau mit etwa 300 Beschäftigten Kältegeräte sowie Kühl- und Kaltwasseranlagen für industrielle Zwecke her. Der Betrieb wurde schon 1921 als Filiale der schweizerischen Escher-Wyss AG für die Herstellung von Kältemaschinen in Lindau gegründet. In den 1980er Jahren übernahm die Sulzer AG Escher-Wyss, veräußerte aber später den Lindauer Betrieb an Engie (ehemals GDF für "Gaz de France"), das drittgrößte französische Energieunternehmen nach EDF (für "Electricité de France") und Total.
- Lindauer Dornier GmbH stellt Textilmaschinen und Sondermaschinen her. Gründer und Haupteigentümer ist ein Mitglied der ursprünglich im Flugzeugbau engagierten Dornier-Familie. Das Unternehmen ist global aktiv, die Werke in Lindau und im nahen Essersweiler (Kreis Ravensburg) sind aber die einzigen Produktionsstandorte.
- Liebherr Electronics & Drives GmbH in Lindau und Liebherr Aerospace Lindenberg GmbH in dieser zweitgrößten Stadt im Landkreis Lindau sind zwei Betriebe des schwäbisch-schweizerischen Familienkonzerns Liebherr, der seinen Ursprung in Kirchdorf an der Iller und seit 1982 seinen Konzernsitz in Bulle, Kanton Fribourg, in der Schweiz hat.

Namhafte Industrieunternehmen im Landkreis Lindau

	Firmenname	Geschäftsfeld	Beschäftigte	Jahresumsatz	Ausbildung
1	Lindauer Dornier GmbH	Webmaschinen und Folienreckanlagen	Rund 950 in Lindau und Esseratsweiler (2023)	370 Mio. € (2022) ⁴	Lehrlingsausbildung (65) und Duales Studium
2	Liebherr Electronics & Drives GmbH	Elektrische Antriebs- und Steuerungstechnik und Elektronik	580 in Lindau	107,8 Mio. € (2021) ^{5 6}	Lehrlingsausbildung Duales Studium
3	Liebherr Aerospace Lindenberg GmbH	Flugzeugfahrwerke und Flugsteuerungssysteme für Flugzeuge und Helikopter	2.700 in Lindau und Friedrichshafen	k.A.	Lehrlingsausbildung Duales Studium
4	Continental Automotive Distance Control Systems GmbH	Fahrassistenzsysteme für die Automobilindustrie	1.500 insgesamt an 4 Standorten	39,7 Mrd. € (2024) ⁷ (Konzern)	Lehrlingsausbildung Duales Studium
5	ENGIE Refrigeration Systems GmbH	Kühlsysteme und Wärmepumpen	ca. 308 in Lindau	116 Mio. € (2024) ⁸	Lehrlingsausbildung Duales Studium

Namhafte Industrieunternehmen in Vorarlberg im Alpenrheintal und am Bodensee:

In Vorarlberg sind Familienunternehmen vorherrschend. Sie haben in der Regel eine hohe Reinvestitionsrate und setzen auf eine langfristige Unternehmensorientierung.

Mehrere Vorarlberger Unternehmen gehören zu den Weltmarktführern in ihrem Produktionssegment. Dazu gehören

- die Doppelmayr Holding im Seilbahnbau,
- die Alpa-Group (für "Alpen-Plastik") in der Produktion und Wiederverwendung von PET-Plastikflaschen, mit eigenen Fabriken erdweit,
- Omicron Electronics in Produkten der Schutz- und Messtechnik in elektrischen Stromnetzen
- die Blum Group (Julius Blum GmbH) für Möbelbeschläge.

Ein Forschungsbericht über die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in Vorarlberg weist darauf hin, dass die Unternehmen vier Fünftel (80 %) ihres Umsatzes auf internationalen Märkten erzielen. Forschungs- und Entwicklungsleistungen werden im Wesentlichen von den Unternehmen selbst erbracht (90,0%)⁹. Sie betreffen in der Regel Innovationen in ihrem eigenen Produkt-Spektrum,

⁴ https://www.lindauerdornier.com/media/filer_public/6b/8a/6b8a9f04-6ab4-4c36-bb83-3a3c8a8ade6c/brochure_sustainability_report_de.pdf ohne Datum, veröffentlicht wahrscheinlich 2022/23

⁵ <https://die-deutsche-wirtschaft.de/standort/lindau-bodensee/> 2022

⁶ Laut Geschäftsbericht des Gesamtkonzerns hatte die Liebherr-Firmengruppe im Jahr 2024 einen Jahresumsatz von 14.622 Mio. € und 54.728 Beschäftigte. <https://www-assets.liebherr.com/media/bu-media/lhbu-corp/gesch%C3%A4ftsbericht/geschaeftsbericht-2024/pdf/geschaeftsbericht-2024.pdf>

⁷ Laut Geschäftsbericht 2024 erwirtschaftete die Continental AG einen Gesamtumsatz von 39,719 Mrd. € mit 95.000 Beschäftigten weltweit.

https://cdn.continental.com/fileadmin/_imported/sites/corporate/_international/german/hubpages/30_20investor_20relations/40_20finanzberichte/gesch_c3_a4ftsberichte/downloads/geschaeftsbericht-2024.pdf

⁸ <https://www.engie-refrigeration.de/de/ueber-engie-refrigeration>

⁹ <https://www.wisto.at/wp-content/uploads/2022/04/WIFO-Studie-Vorarlbergs-Wirtschaft-im-europaeischen-Konkurrenzumfeld.pdf> p. 68

während Neuerfindungen und Start-up-Unternehmen eher sporadisch auftreten. Kooperationen zwischen Unternehmen und F&E-Einrichtungen an der Fachhochschule und außerhalb sind eher selten.

Eine der dynamischsten Wirtschaftsbranchen ist die Kreativwirtschaft, früher meist Werbewirtschaft genannt.¹⁰ Die Vorarlberger Werbelandschaft besteht aus über 1.000 Kreativbetrieben wie Grafik-Designer:innen, Event-, SEO-, Onlinemarketing-, Multimedia-, Branding-, Direct-Marketing-, PR-Agenturen oder klassischen Full-Service-Werbeagenturen. Die drei größten Berufszweige der Fachgruppe sind: Werbeagentur (512 aktive), Werbegrafik-Designer:innen (276 aktive) und PR-Berater:innen (45 aktive).

Die mit ihrem Umsatz und ihren Beschäftigtenzahlen größten Unternehmen gehören fast ausschließlich der Metall- und Elektrobranche an. Sie stellen Präzisionsprodukte her und sind auf manuell wie geistig gut ausgebildete Fachkräfte angewiesen. Die Automatisierung der Produktionsprozesse ist für Standardprodukte weit fortgeschritten. Eine Verlagerung der Produktion in Niedriglohnländer rechnet sich für viele nicht, außer in Ausnahmefällen.

Ein Gesprächspartner aus einem Industrieunternehmen formulierte die Feststellung, dass man hier bei entsprechendem Automatisierungsgrad zu gleichen Kosten wie in China produzieren kann.¹¹

„So wie die Firmen in Vorarlberg produzieren (Rahmenbedingungen und Automatisierung), sind wir auch international wettbewerbsfähig.

Und: Wenn wir mit demselben Automatisierungsgrad in China produzieren wie bei uns, produzieren wir in China nicht günstiger als in Europa.“

Damit lohnt es sich auch, selbst Lehrlinge auszubilden. Die Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie tragen die Lehrlingsausbildung, sie fordern sie und sie fördern sie.

¹⁰ <https://kreative-wirtschaft-vorarlberg.at/jobs-und-weiterbildung/lehre>

¹¹ Strategiebeauftragter Lehrlingsausbildung, Julius Blum GmbH, Besuch am Mittwoch 21. Juni 2023. Gesprächsprotokolle Zielgruppe 6 p. 108

Unternehmen in Vorarlberg, die in ihrer Branche zu den global agierenden Unternehmen gehören:¹²

	Firmenname	Beschäftigte in Vorarlberg 2024	Beschäftigte an anderen Standorten 2024	Jahresumsatz 2024	Umsatzzuwachs 2024 gegenüber 2023	Lehrlinge in Vorarlberg 2024
1	Alpla Group GmbH & Co KG, Hard, Herstellung und Recycling von PET-Flaschen	1.190	22.110	4,7 Mrd. €	+7,8 %	66
2	Julius Blum GmbH / Blum Group, Höchst, Möbelbeschläge	6.831	2.678	2,346 Mrd. €	keine Angabe	355
3	Illwerke vkw AG, Bregenz, Stromerzeugung	1.235	0	1,831 Mrd. €	- 0,8 %	92
4	Rauch Fruchtsäfte GmbH, Rankweil	1.059	7.550	1,69 Mrd. €	+ 10 %	32
5	Zumtobel Group AG, Dornbirn, Beleuchtungssysteme	1.623	3.877	1209 Mrd. €	+ 9,9 %	51
6	Doppelmayr Holding S.E., Wolfurt, Seilbahnen	1.525	1.810	946 Mio. €	+ 6,8 %	86
7	Hirschmann Automotive GmbH Rankweil, Elektronikbauteile	1.437	5.913	617 Mio. €	+ 16,2 %	80
8	Liebherr Werk Nenzing GmbH Baumaschinen	1.765	252	688,9 Mio €	+ 30,2 %	135
9	Getzner Textil AG, Bludenz Bekleidungsstoffe und technische Werkstoffe	1.150	617	431,9 Mio. €	+ 11,8 %	40

Zahlenangaben für 2024: 1) WISTO-Webseite für Beschäftigtenzahl in Vorarlberg und außerhalb sowie Anzahl der Lehrlinge 2) Industriemagazin für Umsatz 2024 und Umsatzzuwachs 2024 gegenüber 2023

¹² https://www.wisto.at/wp-content/uploads/2024/04/Top-100_Vorarlbergs-groesste-Arbeitgeber_2024.pdf und <https://industriemagazin.at/rankings-2/das-sind-die-groessten-industrieunternehmen-in-vorarlberg/#blockid-4286690>

Namhafte Industrieunternehmen auf der St. Galler Seite des Alpenrheintals und am Bodensee:

In Heerbrugg befinden sich zwei große, international agierende Unternehmen:

- Leica Geosystems und Leica-Microsystems stellen optische Geräte her. Sie gehörten zum Leica-Konzern, wurden aber im Jahr 2005 an den schwedischen Konzern Octagon A.B. verkauft. Bei den beiden Betrieben sind mehrere hundert Personen beschäftigt.¹³
- SFS Swiss Fastening Systems AG hat am Hauptsitz in Heerbrugg ca. 1.700 Beschäftigte. Das Unternehmen stellt mechanische Befestigungssysteme, Qualitätswerkzeuge und Logistiksysteme her.¹⁴

In St. Margrethen und in Altenrhein hat der Eisenbahn-Ausrüster Stadler einen Schwerpunkt-Betrieb:

- Stadler Rheintal AG, St. Margrethen: Maschinen- und Anlagenbau, Herstellung von Eisenbahn- und U-Bahnwaggons sowie von Signalsystemen. Insgesamt 2.300 Beschäftigte an den beiden Standorten St. Margrethen und Altenrhein, global 14.400. Die Konzernzentrale befindet sich in Bussnang im Kanton Thurgau. Weitere Betriebseinheiten gibt es an anderen Orten im Thurgau, in Deutschland, Spanien und in den USA.

Unternehmen im St. Galler Rheintal, die in ihrer Branche zu den global agierenden Unternehmen gehören:

	Firmenname	Beschäftigte im Kanton St. Gallen 2024	Beschäftigte global 2024	Jahresumsatz 2024	Berufslernende 2024
1	Stadler Rheintal AG, St. Margrethen und Altenrhein ¹⁵ Eisenbahn-Waggonbau	2.300 (2023)	15.203	3,3 Mrd. CHF	ca. 80 ^{16*}
2	Leica Geosystems, Heerbrugg Präzisionsmessinstrumente	über 1.000	6.000	1,5 Mrd. EUR	Keine Angabe
3	SFS Group AG, Heerbrugg ¹⁷ Mechanische Befestigungs- und Logistiksysteme	1.700	13.700	3,039 Mrd. CHF	160
4	Medmix Switzerland AG, Haag, Rheintal ¹⁸ Präzisionsgeräte zum Mischen, Dosieren und Anwenden von Flüssigkeiten in Gesundheits-, Industrie- und Konsumgütern	Keine Angabe	2.700	483,9 Mio. CHF	Keine Angabe
5	VAT Vakuumventile AG, Haag, Rheintal ¹⁹	2.000	Keine Angabe	942 Mio. CHF	Keine Angabe

¹³ <https://leica-geosystems.com/de-at/about-us/summary/who-we-are>

¹⁴ <https://www.sfs.com/ch/de/sfs-group/sfs-im-überblick/>

¹⁵ https://www.stadlerrail.com/api/docs/x/06b869a73e/stadler_geschäftsbericht_2024_de.pdf

¹⁶ Ca. 80 Auszubildende in St. Margrethen und Altenrhein, 237 bei Stadlerrail in der Schweiz insgesamt. Die Gesamtzahl soll binnen zwei Jahren auf 300 aufgestockt werden. Quelle ist der inhaltlich sehr informative Geschäftsbericht 2024.

¹⁷ <https://reports.sfs.com/annual-report/2024/de/startseite>, <https://join.sfs.com/ch/de/lernende/>

¹⁸ <https://eulerpool.com/aktie/medmix-Aktie-CH1129677105/Umsatz>

¹⁹ <https://www.vatgroup.com/de/news/vat-medienmitteilung-zum-jahresabschluss-2024;>

<https://www.leaderdigital.ch/specials/fokus-rheintal-2024-574/die-big-business-player-aus-dem-rheintal-11495.html>

Die Betriebs- und Branchenstruktur im schweizerischen Alpenrheintal und am Bodensee ist diversifizierter, und es wurde mir, bis auf den Arbeitskreis Schule-Wirtschaft, keine gemeinsame Organisation bekannt, die in der Öffentlichkeit für die duale Berufsausbildung in Form der Lehrlingsausbildung wirbt. Die Unternehmen scheinen auch in der Leitung des Amts für Berufsbildung unter der Kantonsregierung Gehör und Unterstützung zu finden. An anderer Stelle habe ich erwähnt, dass die Besetzung der Position des Amtsleiters mit einem erfahrenen Ingenieur und Projektmanager aus der Industrie mit internationaler Erfahrung sicher eine positive Rolle spielt und für andere als Vorbild dienen kann.

Dreiländereck

Nur wenige Unternehmen haben wie das schwäbische Familienunternehmen Liebherr und die liechtensteinische Firma Hilti AG²⁰ Produktionsbetriebe in mehreren der drei Teilregionen:

Außerdem gibt es in allen drei Teilregionen Hunderte von Kleinunternehmen. Unterauftragnehmer, sowohl Unternehmen als auch einzeln Arbeitende, kommen vorwiegend aus Osteuropa und den Balkanländern. Ein Teil dieser Unternehmen und einzeln Arbeitenden kommt für zeitlich begrenzte Aufträge in die Region, siedelt sich aber nicht fest an.

3.3 Bevölkerung, Beschäftigung, Arbeitslosigkeit generell und Jugendarbeitslosigkeit, Migrantanteil

Kanton St. Gallen

Die Wohnbevölkerung des Kantons St. Gallen betrug zum 30. Juni 2025 542.033 Personen.²¹ Davon besaßen 27,05 % eine ausländische Staatsangehörigkeit. Die Gesamtbevölkerung der Schweiz betrug zum selben Zeitpunkt 9,08 Millionen Menschen, 27,55 % hatten eine ausländische Staatsangehörigkeit.

Im Kanton St. Gallen hatten am Ende des 1. Quartals 2025 10.138 Grenzgängerinnen und Grenzgänger einen Arbeitsplatz im Kanton St. Gallen.

Die Arbeitslosenquote lag 2024 im Kanton St. Gallen bei 1,8 %, Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Altersspanne von 15 bis 24-Jahren betrug sie 1,0 %.

Für die gesamte Schweiz lag die Quote nur geringfügig höher, mit 1,2 Prozent der 15-24-Jährigen.

Die Zahlen beziehen sich allerdings nur auf diejenigen Personen, die sich bei einem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum gemeldet haben.²²

²⁰ Weltmarktführer im Segment der Bohr- und Abbruchhämmer sowie eines der führenden Unternehmen bei Elektrowerkzeugen für Handwerker

²¹ Bundesamt für Statistik, Schweiz, STATPOP Quartalsproduktion. Stand 11. August 2025

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/stand-entwicklung.assetdetail.36078937.html>

²² <https://www.sg.ch/ueber-den-kanton-st-gallen/statistik/infografiken/p5.html>

Bundesland Vorarlberg

Zum Stichtag 30. Juni 2025 waren in Vorarlberg 412.256 Personen mit Hauptwohnsitz gemeldet.²³ Für ganz Österreich betrug die Anzahl der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Personen 9,2 Millionen.²⁴ Die Vorarlberger Bevölkerung hat im Zeitraum von 1961 bis 2020 um rund drei Viertel (+ 75,1%) oder mehr als 0,9 Prozent pro Jahr zugenommen, wobei dies vor allem auf die stetige Zuwanderung zurückzuführen ist.²⁵

Anfang 2025 lag der Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung in Vorarlberg bei rund 20,9 %. Für ganz Österreich lag der Ausländeranteil bei 20,2 %, also nur geringfügig niedriger. 27,3 % der Erwerbstätigen in Vorarlberg haben eine ausländische Staatsangehörigkeit. Die wichtigsten Herkunftsländer sind Deutschland, die Türkei und die Länder des ehemaligen Jugoslawiens.

Die Arbeitslosenquote in Vorarlberg betrug im Jahresdurchschnitt 2024 4,2 %. Die Arbeitslosenquote für ganz Österreich lag bei 5,2 %.²⁶ In der Gruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren waren in Vorarlberg 10,7 % als arbeitslos gemeldet, in ganz Österreich 10,3 %.²⁷

Landkreis Lindau/Bodensee, Bayern

Der Landkreis Lindau/Bodensee hatte am 31. Dezember 2024 82.411 Einwohner. Die Stadt Lindau hatte 25.845 Einwohner, die Stadt Lindenberg im Allgäu hatte 11.587 Einwohner. Zum selben Zeitpunkt hatte ganz Bayern 13,25 Millionen Einwohner,²⁸ und für ganz Deutschland wurden 83,5 Millionen Einwohner gezählt.

Der Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung des Landkreises Lindau (82 411 Einwohner) betrug 16,4 %.²⁹ Für die Gesamtbevölkerung des Bundeslands Bayern lag die Ausländerquote bei 18 %, ³⁰ für die Gesamtbevölkerung Deutschlands lag sie bei 17 %.³¹

Die Arbeitslosenquote in Landkreis Lindau wurde zum Stichtag 1. Juli 2025 mit 3,2 % gemeldet.³² Für die Altersgruppe 15 – 24 Jahre liegt keine Aufschlüsselung vor. Für ganz Bayern gibt die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit zum 31. Dezember 2024 für die Altersgruppe 15 – 24 Jahre eine Arbeitslosenquote von 3,2 % an.

²³ https://vorarlberg.at/-/22_verwaltungszaehlung

²⁴ <https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/bevoelkerung/bevoelkerungsstand/bevoelkerung-zu-jahres-/quartalsanfang>

²⁵ <https://www.wisto.at/wp-content/uploads/2022/04/WIFO-Studie-Vorarlbergs-Wirtschaft-im-europaeischen-Konkurrenzumfeld.pdf> p. 117

²⁶ Quelle: Statistik Austria Mikrozensus 2024, Jahresdurchschnitt 2024, nach ILO-Konzept der Arbeitslosigkeit

²⁷ Quelle: Statistik Austria Mikrozensus 2024, Jahresdurchschnitt 2024, Tabelle Arbeitslose, erhalten per email am 22.9.2025

²⁸ https://www.statistik.bayern.de/mam/produkte/veroeffentlichungen/statistische_berichte/a1200c_202444.pdf

²⁹ <https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online/statistic/12521/table/12521-0040>

³⁰ <https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online/statistic/12521/table/12521-0020/search/s/QXVzbCVDMYVBNG5kZXJzdGF0aXN0aWslMjBCYXllcm4=>

³¹ <https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online/statistic/12521/table/12521-0001>

³² <https://www.statistik-bodensee.org/arbeitsmarktmonitoring.html>

Bevölkerungs- und Beschäftigungszahlen im Vergleich

		Kanton St. Gallen	Vorarlberg	Landkreis Lindau/B
1	Wohnbevölkerung mit Hauptwohnsitz	2025 : 542.033 Personen. ³³ Schweiz insgesamt: 9,08 Millionen	zum 30.6.2025: 412.256 Personen Österreich insgesamt: 9,2 Millionen	zum 31.12.2024: 82.411 ³⁴ Bayern insgesamt: 13,25 Millionen Deutschland insgesamt: 83,5 Millionen
2	Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit	2025: 27,05 % Schweiz insgesamt: 27,55 %	Anfang 2025: 20,9 % Österreich insgesamt: 20,2 %	2024: 16,4 % Bayern insgesamt: 18 % Deutschland insgesamt: 17 %
3	Grenzgängerinnen und Grenzgänger mit Arbeitsplatz im Gebiet	2025: 10.138	Keine Angabe	Keine Angabe
4	Arbeitslosenquote insgesamt	2024: 1,8 % Gesamte Schweiz: 2 %	Jahresdurchschnitt 2024: ³⁵ 4,2 % Österreich insgesamt: 5,7 %	zum 1.7.2025: 3,2 %
5	Arbeitslosenquote Altersgruppe 15 – 24 Jahre	Altersgruppe 15 – 24 Jahre 2024: 1,0 % Schweiz insgesamt: 1,2 %	Jahresdurchschnitt 2024: ³⁶ 10,7 % Österreich insgesamt: 10,3 %	zum 31.12.2024 Altersgruppe 15 – 24 Jahre für ganz Bayern: 3,2 % ³⁷

3.4 Fachkräftebedarf der Unternehmen

Der Fachkräftemangel ist schon seit vielen Jahren bekannt, das wurde von verschiedenen Seiten bemerkt.³⁸

„Dass das Reservoir des verfügbaren Nachwuchses immer weiter abnimmt, war doch schon lange bekannt. Das geht doch schon seit den Babyboomern so, 40, 50 oder 60 Jahre, das ist doch nicht neu!“

Auch ausbildungswillige Unternehmen können ihre Kapazität an Ausbildungsplätzen nicht füllen und ihren Nachwuchsbedarf nicht decken.

„Wegen der Knappheit an Kandidaten für die Lehre werden Personen ohne Hauptschulabschluss bis zu Studienabbruch und auch Flüchtlinge aufgenommen.“³⁹

„Der Mangel an Kandidaten ist das Hauptproblem, wir können den Bedarf nicht stillen und nicht alle Ausbildungsplätze füllen!“⁴⁰

³³ Bundesamt für Statistik, Schweiz, STATPOP Quartalsproduktion. Stand 11. August 2025

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/stand-entwicklung.assetdetail.36078937.html>

³⁴ https://www.statistik.bayern.de/mam/produkte/veroeffentlichungen/statistische_berichte/a1200c_202444.pdf

³⁵ Quelle: Statistik Austria Mikrozensus 2024, Jahresdurchschnitt 2024, nach ILO-Konzept der Arbeitslosigkeit

³⁶ Quelle: Statistik Austria Mikrozensus 2024, Jahresdurchschnitt 2024, Tabelle Arbeitslose, erhalten per email am 22.9.2025

³⁷ Quelle: Pressemitteilung der Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Bayern Nr. 3 2025 vom 31. Januar 2025 (gesucht über ChatGPT am 15.10.2025)

³⁸ Gespräch Ausbildungszentrum Vorarlberg, Dienstag 10. Oktober 2023. Gesprächsprotokolle Zielgruppe 6 p. 110

³⁹ Beispiel Gespräch Ausbildungsleiter eines der beiden Lindauer Unternehmen am Dienstag 24. Oktober 2023.

Gesprächsprotokolle Zielgruppe 6 p. 112

⁴⁰ Gespräch Ausbildungsleiter Kanton St. Gallen, Freitag 27. Oktober 2023. Gesprächsprotokolle Zielgruppe 6 p.

3.5 Charakteristika der Berufsausbildung im Dreiländereck

1) Anteil der Lehrlingsausbildung an den Jugendlichen der Altersgruppe

Im Kanton St. Gallen durchlaufen etwa 75 % der männlichen Jugendlichen eine duale Berufsausbildung in der Form der Lehrlingsausbildung im Betrieb, bei den weiblichen Jugendlichen sind es 67 %.⁴¹ (Quelle: Bildungsbericht Schweiz 2023, p. 116)

Im Land Vorarlberg und im Landkreis Lindau durchlaufen etwa 50 % der männlichen und weiblichen Jugendlichen eine Lehrlingsausbildung im Betrieb. Laut Lehrlingsstatistik der Wirtschaftskammer Vorarlberg für das Jahr 2024 sind 58,15 % der männlichen 15-jährigen in die duale Berufsausbildung eingetreten, gegenüber 29,85 % der weiblichen 15-jährigen.⁴²

Im Kanton St. Gallen, aber auch in anderen Kantonen der deutschsprachigen Schweiz, ist die Lehrlingsausbildung so etwas wie ein gesellschaftliches Muss, vergleichbar mit dem Zivildienst oder dem Militärdienst. Es gehört auch für Personen in Führungspositionen zum guten Ton, sagen zu können, dass man in der Jugend eine Lehre gemacht hat, ob das nun schön war oder nicht. Wichtig ist hinzuzufügen, dass es im schweizerischen System nur eine Lehrabschlussprüfung gibt, aber keine Zwischenprüfung. Damit ist es schwer, Schwächen sowohl bei den Auszubildenden als auch bei den Ausbildungsbetrieben schon während der Ausbildung festzustellen und gegenzusteuern.

Der Anteil der Auszubildenden, die durch die Abschlussprüfung fallen, liegt bei etwa 10 %, während der Anteil der Auszubildenden, welche die Ausbildung abbrechen, bei 24 % liegt.⁴³ Beim Schweizer Modell ist außerdem auffallend, dass rund 25 % der Personen nach einem ersten Berufsbildungsabschluss das Berufsfeld wechselt, und dass fünf Jahre nach dem Ausbildungsabschluss fast die Hälfte der Absolventinnen und Absolventen in einem anderen Beruf tätig ist.⁴⁴

In Vorarlberg gehen zwar nach dem 8. und dem 9. Schuljahr etwa die Hälfte der Jugendlichen in die Betriebslehre über, aber noch ein weiteres Viertel optiert für eine schulische Berufsausbildung. Es gibt einzelne Ausbildungsgänge, die 5 Jahre lang dauern und damit über die Matura hinausragen, zum Beispiel in Berufsrichtungen wie Metall- und Elektrotechnik. Die Absolventinnen und Absolventen der 5-jährigen Ausbildungsgänge erhalten übrigens den Titel Technikerin/Techniker (NQR Stufe 5) und sind bei den Betrieben begehrt.⁴⁵

In Stadt und Landkreis Lindau gehen ebenfalls etwa die Hälfte der Jugendlichen eines Altersjahrgangs in eine betriebliche Lehre über.

⁴¹ Bildungsbericht Schweiz 2023, p. 116 <https://www.skbf-csre.ch/bildungsbericht/bildungsbericht/> Der Bericht erscheint nicht jährlich, sondern alle 4 bis 5 Jahre

⁴² <https://www.wko.at/vlbg/bildung-lehre/llstatistik-2024.pdf>

⁴³ <https://www.srf.ch/play/tv/10-vor-10/video/jeder-vierte-lehrvertrag-in-der-schweiz-wird-aufgehoben?urn=urn:srf:video:c1cdf4be-30ce-4b54-a4bb-5f7b7751e507>

⁴⁴ <https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/8482>

⁴⁵ Gespräch WKV-Lehrlingsstelle am Donnerstag 15. Juni 2023. Gesprächsprotokolle Zielgruppe 7 p. 126

2) Die Ausbildungsberufe mit den höchsten Teilnehmerzahlen

Die Berufsrichtungen mit den meisten Auszubildenden sind in den drei Teilregionen sehr ähnlich:

- Kaufmännische Berufe, sowohl im Büro als auch in Geschäften des Einzelhandels
- Anspruchsvolle technische Berufe vor allem im Bereich Metalltechnik mit einem Schwerpunkt in Mechatronik, Elektrotechnik-Elektronik sowie Informatik
- Berufe im Hotel- und Gaststättengewerbe
- Berufe im Gesundheits- und Pflegebereich

Die Ausbildungsberufe mit den meisten Auszubildenden im Vergleich

Kanton St. Gallen Ca. 220 Ausbildungsberufe		Vorarlberg Ca. 225 Lehrberufe ⁴⁷		Landkreis Lindau Ca. 350 Ausbildungsberufe	
31.12.2023: 13.903 Lehrverträge (Frauen: 5.679, Männer 8.224), Amt für Berufsbildung ⁴⁶		31.12.2024: 6.480 Lehrverträge, Wirtschaftskammer Vorarlberg. ⁴⁸		1.9.2025 440 Ausbildungsverträge HWK Schwaben und „rund 300“ neue Ausbildungsverträge IHK Schwaben. ⁴⁹	
Jungen 59,15 % (2023)	Mädchen 40,85 % (2023)	Jungen 69,25 % (2024)	Mädchen 30,75 % (2024)	Jungen (2023)	Mädchen (2023)
Anmerkung: Die konsultierte Statistik gibt keine Aufteilung auf männliche und weibliche Auszubildende an !		1 Metalltechniker 879	1 Einzelhandelskauffrau 374	Industrie- und Handelskammer	Industrie- und Handelskammer
		2 Elektrotechniker 582	2 Bürokauffrau 163	1 Industriemechaniker 5	1 Industriekauffrau 21
		3 Kraftfahrzeugtechniker 327	3 Metalltechnikerin 131	2 Kaufmann im Einzelhandel 17	2 Kauffrau im Einzelhandel 11
		4 Installations- und Gebäudetechniker 221	4 Friseurin (Stylistin) 76	3 Fachinformatiker 15	3 Hotelfachfrau 10
		5 Einzelhandelskaufmann 211	5 Pharmazeutisch-kauf- männische Assistentin 70	4 Industriekaufmann 14	
		6 Mechatroniker 157	6 Hotel- und Gastgewerbe-Assistentin 67	Handwerkskammer⁵⁰	Handwerkskammer⁵¹
		7 Zimmerer 132	7 Restaurantfachfrau 67	1 Kfz-Mechatroniker 1.759	1 Friseurin 250
		8 Koch 115	8 Verwaltungsassistentin 64	2 Elektroniker 1.120	2 Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk 245
		9 Informationstechnologe – Systemtechnik 103	9 Elektrotechnikerin 60	3 Anlagenmechaniker für Heizungs- und Klimatechnik 961	3 Kauffrau für Büro- management 163
		10 Betriebslogistikkaufmann 98	10 Betriebslogistik- kauffrau 52		
71					

⁴⁶ Schweizerisches Bundesamt für Statistik, <https://www.bfs.admin.ch/bfs/rm/home/statisticas/furmaziun-scienza.assetdetail.31946936.html>. 25.6.2024

⁴⁷ Wirtschaftskammer Vorarlberg, Lehrlingsstatistik <https://www.wko.at/vlbg/bildung-lehre/lehrlingsstatistik-vorarlberg-2023.pdf>

⁴⁸ <https://www.wko.at/vlbg/bildung-lehre/llstatistik-2024.pdf>

⁴⁹ Schwäbische Zeitung Lindau, 1.10.2025 <https://www.schwaebische.de/regional/lindau/auch-spaetstarter-haben-noch-chancen-auf-einen-ausbildungsplatz-3931290> und Handwerkskammer Schwaben https://www.hwk-schwaben.de/artikel/zahlen-daten-fakten-71_0_2305.html/infobroschuere

⁵⁰ Anmerkung Handwerkskammer: Zahlen für ganz Schwaben

⁵¹ Anmerkung Handwerkskammer: Zahlen für ganz Schwaben

Der Qualitätsmanager für Berufsschulen in der Bildungsdirektion Vorarlberg, ehemaliger Berufsschullehrer und -direktor, sieht die geringe Anwärterzahl für technische Berufe und technische Studiengänge mit Sorge:⁵²

„Woran wir wirklich leiden: Wir kriegen zu wenig Leute in die Technik.“

„Wir müssen schon von der Primarschule an auf die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) vorbereiten, die Kinder und jungen Jugendlichen auf spielerische Art interessieren. Lehrlingswettbewerbe, sie mit der Technik interessieren und begeistern!“

„Auch die Fachhochschule wächst von Jahr zu Jahr. In Veranstaltungsmanagement und Kommunikation drängen sich die Student*innen, aber die Mechatronik ist nicht ausgebucht!“

3) Junge Frauen in technischen Berufen

In allen drei Teilregionen ist der Anteil junger Frauen in technischen Lehrberufen geringer als der junger Männer, jedoch mit wachsender Tendenz.

Eine Auszubildende am Stand für den Beruf Kunststofftechnik auf der Lehrlingsmesse im Ausbildungszentrum Dornbirn der Julius Blum GmbH, am Samstag, 21. Oktober 2023:⁵³

Frage MR: Wie ist es, als Mädchen einen technischen Beruf zu lernen?

Ja, am Anfang hänseln die Jungen, aber sie hat gelernt, sich zu wehren. Später werde sie eventuell einen Beruf ergreifen, in dem sie mehr Kommunikation haben kann, das liegt ihr sehr. Im 9. Schuljahr, in der Polytechnischen hier in Dornbirn, war sie 2 Tage zum Schnuppern bei Blum. Da macht man auch Arbeiten und probiert etwas aus. Ein Ausbilder hat sie gelobt für ihre Arbeit. Das hat bei ihr den Ausschlag gegeben, den Beruf Kunststofftechnikerin zu wählen.

Die junge Frau war auch schon Ausbildungsbotschafterin und hat in Schulen für den Beruf geworben.

Aus der Perspektive einer erfahrenen Sozialarbeiterin mit umfassendem Überblick:⁵⁴

Frage MR: Wird die Lehrlingsausbildung attraktiver für Mädchen und jungen Frauen?

„Klar, es gibt mehr Jungen als Mädchen insgesamt in der Lehrlingsausbildung. Aber die Fronten lockern sich, Mädchen in der Technik, das nimmt zu. In den Metallberufen war das vor 30 Jahren oft noch Schwerarbeit, heute arbeitet man am Computer, das Auto wird zur Diagnose an den Computer angeschlossen. Im dualen Ausbildungsbereich sind nach wie vor mehr Jungen als Mädchen, aber jetzt ist das Bild differenzierter.“

4) Anteil von Migrantinnen und Migranten in der Schule und in der Lehrlingsausbildung

In allen drei Teilregionen tritt nur ein kleiner Anteil der jugendlichen Migrantinnen und Migranten in die Lehrlingsausbildung ein. Ein Grund dafür ist möglicherweise, dass ein Teil der ausbildenden Betriebe bei der Rekrutierung Jugendliche mit deutschsprachigem Familienhintergrund vorzieht. Dafür habe ich aber keine zuverlässigen Daten gefunden.

⁵² Gespräch am Donnerstag 22. Juni 2023, Gesprächsprotokolle Zielgruppe 9 p. 139

⁵³ Gespräch am Samstag 21. Oktober 2023, Gesprächsprotokolle Zielgruppe 1 p. 15

⁵⁴ Gespräch am Mittwoch 7. Juni 2023 in Bregenz, Büro KOST. Gesprächsprotokolle Zielgruppe 5 p. 73

Ein Ausbilder an einem Stand auf der Lehrlingsmesse des Vereins „Lehre in Vorarlberg“, im RheinBähnle-Museum Lustenau:⁵⁵

„Ohne die deutsche Sprache geht's nicht. Am Arbeitsplatz vielleicht schon bis zu einem gewissen Grad, weil da immer jemand eins zu eins daneben ist. Aber in der Berufsschule geht es dann doch nicht. Wer die Sprache nicht einigermaßen beherrscht, kann da den Stoff nicht lernen, und das ist ein zu großes Risiko, wenn es in die Prüfungen geht. Also: Vorsicht ! Wenn es nicht reicht, hat's keinen Sinn.“

Zwei Berufsschullehrer im Beruflichen Schulzentrum Lindau kommentieren in unserem ausführlichen Gespräch die offizielle Politik in Deutschland gegenüber Migration und Migranten.

Beide beklagen die Politik gegenüber Migration und Migranten. „Sie sollten Vollgas geben können und, sobald sie genug Deutsch können, arbeiten gehen können. So werden sie demotiviert, weil sie nicht arbeiten dürfen. Sie sitzen in den Unterkünten herum und sind frustriert. Da sind dann auch die Schleuser etc... Wir machen das falsch!“

„Bei den Ukrainern gibt es zwei verschiedene Typen von Menschen: Die einen sind stark motiviert und möchten so schnell wie möglich auf die eigenen Beine kommen. Die anderen bleiben auf der unteren Schwelle stehen.“

„Wenn wir uns intensiv kümmern würden, ließe sich das ändern - was wir aber nicht machen... Die meisten verlieren den Anschluss. Dann werden sie im Betrieb ausgebeutet.“

„Die Schule soll alles regeln. Aber sie ist komplett überfordert. Wir sind Spengler, wir bessern aus, können aber nicht tatsächlich die Probleme lösen.“

Migranten werden über die Arbeit integriert, die meisten erreichen aber nicht die Kategorie der Fachangestellten und Facharbeiter/-innen. Der Eintritt in die duale Berufsausbildung ist in allen drei Systemen schwierig, es besteht eine hohe Schwelle, zum einen die Sprache – nicht nur Hochdeutsch, sondern auch die lokalen Dialekte, zum anderen die lokale Kultur. Den Sozialorganisationen gelingt es, Deutschsprachige mit Unterbrechung der Schullaufbahn in der betrieblichen Lehre unterzubringen, sie erreichen aber weniger Personen mit Migrationshintergrund.

Die Barriere für Menschen, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, ist doppelt hoch: einmal Hochdeutsch und einmal lokaler Dialekt oder sogar verschiedene Dialekte: In Lindau wird fast durchgängig Schwäbisch gesprochen, in Vorarlberg kursieren verschiedene Varianten des Alemannischen, im Kanton St. Gallen verschiedene Varianten des Ostschweizer Schweizerdeutschs.

In Vorarlberg bestehen offensichtlich erhebliche Schwierigkeiten bei der Eingliederung von Jugendlichen, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, in die betriebliche Lehre. Die in anderem Zusammenhang bereits erwähnte vergleichende Studie der 49 hochindustrialisierten Regionen in Europa errechnet, dass diese Gruppe im Polytechnikum (9. Schuljahr) noch fast 40 % der Schüler/-innen ausmacht, während nur knapp 9 % der Vorarlberger Berufsschüler/-innen nicht-deutscher

⁵⁵ Gespräch am 13. Oktober 2023 in Lustenau / Vorarlberg. Gesprächsprotokolle Zielgruppe 1, p. 12

Umgangssprache sind. (WIFO-Studie 2022, p. 142).⁵⁶ Damit, so die Folgerung der Autoren, geht „der regionalen Wirtschaft ein erhebliches Potenzial verloren, um traditionelle Stärken bei mittleren (beruflichen) Qualifikationen unter neuen demographischen Rahmenbedingungen zu bewahren.“

5) Missbrauch der Berufsschulen als Abladeplatz

In allen drei Teilregionen werden die Berufsschulen als Ort für die Integrationsklassen für Migranten und für Auffangklassen für Jugendliche genutzt, die keine Lehrstelle gefunden haben, die Schule oder eine Ausbildung abgebrochen haben oder nicht in eine weiterführende Schule eintreten konnten.

Da die Schwelle des Eintritts in eine duale Berufsausbildung für Jugendliche mit Migrationshintergrund, Jugendliche aus bildungsfernen Milieus und solche mit persönlichen Einschränkungen zu hoch ist, bieten die Berufsschulen in allen drei Teilregionen im „Übergangsbereich“ vorgeschaltete Schuljahre an, mit geringen Variationen:

- eine Deutschklasse zur Alphabetisierung in Deutsch (1 Schuljahr)
- eine berufsintegrierende Vorklasse mit allgemeinen und berufsbildenden Fächern, bei Bedarf ergänzt durch weiteres Sprachlernen mit gesellschaftlichem und beruflichem Bezug (1 Schuljahr)
- eine Berufsintegrationsklasse mit beruflichen Praktika in Betrieben, die auch den Erwerb des Mittelschulabschlusses einschließt (1 Schuljahr)

Das Unterrichtsprogramm umfasst die Information über die Handlungsfelder verschiedener Berufe sowie Werkstatt-Tage.

An die betreffenden Schulen werden professionelle Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen abgeordnet, die gemeinsam mit den meist im Umgang mit heterogenen Klassen und Gruppen erfahrenen Lehrkräften einen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen leisten, der (weit) über das reine Lernen im Unterricht hinausgeht.

6) Meine Beobachtungen bei den Gesprächen im formellen und im informellen Rahmen

Die Auszubildenden, die ich im Betrieb getroffen habe, sprachen frei, aber doch vorsichtiger als diejenigen, die ich spontan am Bahnhof oder auf den zwei Ausbildungsmessen angesprochen habe. Dort redeten die angesprochenen Lehrlinge frei, sie präsentierten und erklärten dabei logisch und systematisch. Die weiblichen Auszubildenden erläuterten selbstbewusst, präzise und persönlicher als die männlichen, warum sie sich für die jeweilige Ausbildung und den Ausbildungsbetrieb entschieden haben. Es kamen auch klar negative Erfahrungen an den Tag, wie Mobbing und das Weitergeschobenwerden von einer zur nächsten Bildungsmaßnahme.

⁵⁶ Voralbergs Wirtschaft im europäischen Konkurrenzumfeld – Bericht zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit 2022. Autor: Peter Meyerhofer. Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung, Wien, März 2022

3.6 Grenzübergreifend wirtschaften, grenzübergreifend lernen, institutionelle Kooperationen

Im europäischen Rahmen sind Grenzregionen oft Wachstumsregionen, wegen der Komplementarität der Nachbargebiete, wegen der Lebensqualität und auch wegen der Attraktivität für die Industrieansiedlung. Man denke an das Dreiländereck Aachen-Maastricht-Eupen-Liège, das Vierländereck um Luxemburg mit Belgien, Frankreich und Deutschland als Nachbarn, das Dreiländereck um Basel mit Lörrach, Freiburg und Mulhouse als Nachbarstädten. Im Fall der Schweiz und von Luxemburg besteht dazu noch ein starkes Lohn- und Gehaltsgefälle mit den Nachbargebieten.

1) Hindernisse für normale Geschäftsbeziehungen über die Grenzen hinweg

Hier zwei Beispiele:

- Der Geschäftsführer eines Autohauses mit Reparaturwerkstatt in Lindau hatte eine Kooperation mit Partnern in Vorarlberg anvisiert und angebahnt. Sie scheiterte aber daran, dass in Österreich zusätzliche Normen gefordert werden, die in anderen EU-Ländern nicht üblich sind.⁵⁷
- Ein Ausbildungsleiter erinnerte an den Versuch seines Betriebs, mit einer Servicestelle für Kältetechnik eines Schwesterbetriebs innerhalb desselben internationalen Konzerns in Vorarlberg zu kooperieren, hier war der Ablehnungsgrund, dass der dortige Betrieb einem als zweitrangig eingestuften Unternehmen im selben Konzern angehört. (Engie Lindau / Equans Vorarlberg)⁵⁸

2) Lernen über die Grenzen hinweg

Berufsschülerinnen und -schüler kommen aus Österreich in berufliche Schulen nach Lindau, Schülerinnen und Schüler aus Lindau und anderen Orten besuchen Fachschulen oder machen eine Lehre in Vorarlberg. Was die Relation Vorarlberg – Kanton St. Gallen angeht, habe ich nur erfahren, dass Vorarlberger Auszubildende bei der Berufsschulleitung angefragt haben, ob sie einen Teil ihrer Ausbildung in der benachbarten Schweiz machen können. Es folgten aber keine weiteren Schritte.

Ein Ausbilder im Ausbildungszentrum Vorarlberg:⁵⁹

"Es ist sehr spannend wie teils unterschiedlich die duale Berufsbildung in unserer „3 Länder Region“ praktiziert wird.
 Mich haben z.B auch schon Auszubildende gefragt, ob es möglich wäre in der grenznahen Schweiz die Ausbildung zu beenden.
 Dabei ist das Thema Lehrlingsentschädigung ein wichtiger Faktor. Ich bin auch erstaunt, dass Alpla im 3. Lehrjahr 1600€ Lohn zahlt."

⁵⁷ Gespräch am 5. Juni 2023. Gesprächsprotokolle Zielgruppe 6 p. 117

⁵⁸ Gespräch am Donnerstag 26. Oktober 2023. Gesprächsprotokolle Zielgruppe 6 p. 119

⁵⁹ Ergänzendes Email am 6. November 2023 zum Gespräch am Mittwoch 18. Oktober 2023. Gesprächsprotokolle Zielgruppe 2 p. 32

Der Lehrlingsstatistik der Wirtschaftskammer in Vorarlberg zufolge liegt der Anteil der Lehrlinge ohne österreichischer Staatsbürgerschaft bei 16,23%. Den höchsten Anteil an ausländischen Lehrlingen stellen die Jugendlichen aus Deutschland mit 4,74 % bzw. 306 in absoluten Zahlen, davon sind 202 männliche und 104 weibliche Lehrlinge.⁶⁰ Aus der Statistik ist nicht erkennbar, ob die Lehrlinge aus Deutschland jeden Tag die Grenze überqueren oder ob sie sich für die Dauer der Lehre in Vorarlberg einquartiert haben.

Ein Ausbildungsleiter in Lindau berichtete davon, dass Vorarlberger Unternehmen Jugendliche in Lindau mit Omnibussen einsammeln, um sie zum „Schnuppern“ in ihre Betriebe zu locken. Das missfiel ihm deshalb, weil das den Lindauer Betrieben potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten abgräbt.⁶¹

In umgekehrter Richtung kommen einige Jugendliche aus Vorarlberg nach Lindau, um dort in der Fachakademie für Sozialpädagogik (ehemals Berufsfachschule für Kinderpflege, Träger: Schulwerk der Diözese Augsburg) und am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum in der Fachoberschule zu lernen. Sie wählen dort die Fachrichtung Gestaltung und hoffen, nach ihrem Schulabschluss an der Fachhochschule Vorarlberg in derselben Fachrichtung studieren zu können. Außerdem erhalten einige Lehrlinge im Beruf Mechatroniker*in für Kältetechnik aus Vorarlberger Betrieben ihren Berufsschulunterricht in Lindau.⁶²

Eine Beobachtung ist in diesem Zusammenhang noch wichtig: Auch Hilfesuchende überqueren die Grenzen in der Region. Hier die Beobachtung der Mitarbeiterin im Projekt Jugend im Fokus in Lindau:⁶³

„Mit Covid ist die Zahl der Schulverweigerer gestiegen. Es sind auch schon Jugendliche und junge Erwachsene aus anderen Landkreisen und aus Österreich gekommen, weil sie wissen, dass es hier eine Anlaufstelle gibt, wo sie Hilfe bekommen können. Die Schule ist ein großes Problem, der ganze Schulbetrieb. Es gibt klar das Phänomen ‚kein Bock auf Schule‘“.

Sie weiß das von sich selbst aus ihrer Jugendzeit, dass sie keinen Bock auf die Schule hatte. Es gibt einfach negative Lehrer. Eine Studie, die sie gelesen hat, hat herausgefunden, dass für 80 % der Lehrer die erste Motivation für die Wahl des Lehrerberufs die Ferien sind.

3) Institutionelle Kooperationen im Dreiländereck

- **Internationale Rheinregulierung (Österreich-Schweiz), Projekt Rhesi**

Zwischen der Schweiz und Österreich gibt es eine Kooperation, welche die Rheinregulierung betrifft, da die Gebiete beider Länder im Alpenrheintal durch Hochwasser bedroht sind. In dem Gebiet auf beiden Seiten des Alpenrheins leben etwa 300.000 Menschen. Das Projekt mit dem Namen „Rhesi“ (für Hochwasserschutzprojekt Rhein-Erholung-Sicherheit) sieht umfassende Bauarbeiten in dem 26 km langen Flussabschnitt zwischen der Ill-Mündung bei Feldkirch und der Mündung des Rheins in den Bodensee vor. Dabei sollen in erster Linie Engstellen im Flusslauf erweitert werden, um die

⁶⁰ <https://www.wko.at/vlbg/bildung-lehre/llstatistik-2024.pdf>

⁶¹ Gespräch am Dienstag 24. Oktober 2023. Gesprächsprotokolle Zielgruppe 6 p. 113

⁶² Gespräch Berufsschulzentrum Lindau, Donnerstag 16. Oktober 2023 und Mittwoch 25. Oktober 2023.

Gesprächsprotokolle Zielgruppe 4 p. 44

⁶³ Gespräch Jugend im Fokus, Dienstag 17. Oktober 2023. Gesprächsprotokolle Zielgruppe 5 p. 87

Durchflusskapazität zu vergrößern. Gleichzeitig sollen Flussbett und Deiche so gestaltet werden, dass sie für die Bevölkerung als Erholungsgebiet dienen können.

Die Kosten wurden zur Zeit der Vertragsunterzeichnung des Staatsvertrags am 17. Mai 2024 auf 1,91 Milliarden CHF geschätzt, und es wird damit gerechnet, dass sich die Bauarbeiten über 20 Jahre hinziehen werden. Österreich und die Schweiz werden das Projekt zu gleichen Teilen finanzieren.⁶⁴

- **Internationale Bodensee-Konferenz (IBK)**

Die 1972 gegründete Internationale Bodensee-Konferenz (IBK) ist das politische Dach der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Bodenseeregion.

Zu den zehn Mitgliedern zählen:

- die Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern in Deutschland,
- das Bundesland Vorarlberg in Österreich,
- die Kantone St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Thurgau, Zürich und Schaffhausen in der Schweiz, sowie
- das Fürstentum Liechtenstein.

<https://www.bodenseekonferenz.org/de/ueber-die-ibk>

Ziel der Internationalen Bodensee-Konferenz ist es, die Bodenseeregion als attraktiven Lebens-, Natur-, Kultur- und Wirtschaftsraum zu erhalten und zu fördern und die regionale Zusammengehörigkeit zu stärken.

Für die Periode 2023 – 2027 wurden vier Leitsätze und acht strategische Schwerpunkte definiert. Die Leitsätze sind:

- 1) Starker Standort für Wirtschaft, Arbeit, Wissenschaft und Innovation
- 2) Einmaliger Natur- und Landschaftsraum
- 3) Attraktive Region mit hoher Lebensqualität

⁶⁴ <https://rhesi.org/das-ist-rhesi> und Vorarlberger Nachrichten vom 17.10.2023, p. A4, Staatsvertrag in der österreichischen Fassung unter https://www.parlament.gv.at/dokument/XXVII/I/2559/imfname_1630251.pdf

4) Vielfältige Raumstruktur und zukunftsfähige Verkehrsanbindung.

Fokusthema der IBK-Strategie für den Fünfjahreszeitraum 2023-2027 ist die nachhaltige Mobilität über die Grenzen hinweg. Im Text heißt es dazu: “Die grosse Herausforderung ist es, ein Verkehrssystem zu erreichen, das leistungsfähig ist – trotz Grenzen – und das zugleich an der Nachhaltigkeit ausgerichtet ist (ökologisch und klimaneutral, wirtschaftlich, sozial).”

- **Interreg Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein (Interreg ABH)**

Interreg Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein (ABH) ist ein Programm der Europäischen Union (EU) zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit, bei dem sich die Schweiz (CH) und das Fürstentum Liechtenstein mit je eigenen Finanzmitteln beteiligen.⁶⁵ Die Förderung wird in Form der Finanzierung und Kofinanzierung von gemeinsamen Projekten gewährt.

Ziel von Interreg ABH ist es, mit Hilfe von grenzübergreifenden Projekten grenzbedingte Hindernisse zu reduzieren, ungenutzte Potenziale zu erschließen sowie gemeinsame Ziele zu erreichen. Damit soll ein Beitrag zu einer wirtschaftlich starken sowie gleichzeitig ökologisch und sozial nachhaltigen Region geleistet werden.⁶⁶

Interreg ABH soll in der grenzübergreifenden Region eine möglichst wahrnehmbare und messbare, positive Wirkung in folgenden vier Investitionsprioritäten erzielen:

- Digitalisierung und Innovation
- Umwelt-, Natur- und Klimaschutz
- Gesundheit, Bildung, Kultur und Tourismus
- Grenzübergreifende Zusammenarbeit und bürgerschaftliches Engagement

⁶⁵ <https://www.interreg.org/ueber-interreg/was-ist-interreg-abh/programmgebiet>

⁶⁶ interreg-vi-interreg-kurz-erklart-fuer-ch-projektpartner_2022.pdf

Interreg Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein kurz erklärt für Schweizer Projektinteressierte (Auszug)

4 Initiativen und Innovationen, die auch für andere Reformwillige interessant sein können

In diesem Kapitel will ich eine Reihe von Beispielen für besondere Initiativen präsentieren, die mir die Lebendigkeit des “Systems” der Dualen Berufsausbildung vor Augen geführt haben.

	Thematik	Subregion
1	Bedarfsorientierte Entwicklung und Einführung neuer Berufe	Vorarlberg und Kanton St. Gallen
2	Heranholen der Beschulung in der Berufsschule in die Region, für wichtige Ausbildungsberufe	Vorarlberg
3	Schülerinnen und Schüler “schnuppern” im Betrieb – gegenseitiges Kennenlernen	alle drei Subregionen
4	Dauerhafte Partnerschaften zwischen Schulen und Betrieben: Arbeitskreise Schule-Wirtschaft	Kanton St. Gallen und Landkreis Lindau
5	Gewinnung zusätzlicher Kandidatinnen und Kandidaten für die Lehrlingsausbildung	alle drei Subregionen
6	Berufsfeldbreite Ausbildung zu Beginn der Ausbildung auch im Betrieb?	Vorarlberg
7	Stärkere Differenzierung zwischen Einstiegsberufen und anspruchsvollen Berufen, Ausbau und Aufwertung der höheren Berufsbildung	alle drei Subregionen
8	Anerkennung des Engagements der “ausbildenden Fachkräfte”:	Vorarlberg
9	Orientierungsphasen für Jugendliche, die Schulbesuch oder Ausbildung abgebrochen haben, psychisch krank waren oder aus anderen Gründen gestrandet sind:	Vorarlberg und Landkreis Lindau
10	Weg der zweiten Chance, doch noch eine Lehrstelle zu finden - das Modell des Ausbildungszentrums Vorarlberg	Vorarlberg
11	Systematisches Angehen des Schulabbruchs – Gesetz AusBildungspflicht bis 18 und KOST - Vorarlberg	Vorarlberg (und ganz Österreich)
12	Integration von Migrantinnen und Migranten – insbesondere Trägerverein Integrationsprojekte Kanton St. Gallen	alle drei Subregionen, insbesondere Kanton St. Gallen
13	Lernen über die Grenzen hinweg	alle drei Subregionen

1) **Bedarfsorientierte Entwicklung und Einführung neuer Berufe** aus der Industrie und dem Handwerk heraus, die der Weiterentwicklung in der Industrie (Fall 1) und den Veränderungen im Markt (Fall 2) Rechnung tragen und schnell wirken:

- **Neuer Beruf Fertigungsmesstechnik – Produktmessung in Vorarlberg (seit 1. Juli 2020):⁶⁷** Dieser Beruf wird gebraucht, um die Produktqualität und die Exaktheit der Abmessungen von Präzisions-Kleinteilen aus hochwertigem Metall für die Möbelindustrie – hier vor allem Küchenmöbel – in verschiedenen Etappen des Produktionsprozesses zu sichern. Mitglieder der Geschäftsführung der Julius Blum GmbH flogen mehrmals nach Wien, um zu verhandeln, dass es schnell geht bis zum Ausbildungsbeginn und nicht wie in Deutschland 5 bis 10 Jahre lang dauert. (Julius Blum GmbH).

⁶⁷ <https://www.lehre-vorarlberg.at/lehrberuf/fertigungsmesstechnik-produktmessung/> und <https://www.wko.at/site/industriellehre/blum.html>. Gespräche WKV Lehrlingsstelle und Qualitätsmanager Berufsbildung 22. Juni 2023 und 15. Juni 2023, Gesprächsprotokolle Zielgruppe 9 p.139 und Zielgruppe 7 p. 125

Außer Blum war auch ALPLA Alwin Lehner GmbH & Co KG an der Entwicklung und der politischen Durchsetzung beteiligt. Alpla produziert am Standort in Haardt PET-Plastikflaschen und ist bei der Fertigung auf genauestens vermessene Stahlformen angewiesen. Ein weiteres Unternehmen ist Hilti AG am Standort Thüringen in Vorarlberg. Der Hauptsitz von Hilti liegt nur wenige Kilometer entfernt in Schaan, Liechtenstein.

Die ersten Lehrlinge wurden im Juli 2020 aufgenommen, das Lehrlingsgehalt variiert zwischen 1.000 € im ersten und 2.000 € im vierten Ausbildungsjahr.

Fotos 1 und 2: © AMS/Chloe Potter aus AMS Beruflexikon, Arbeitsmarktservice Österreich ⁶⁸

- **Neue Berufe Solarinstallateur und Solarmonteur in der Schweiz:** Die beiden Berufe haben hohes Wirtschafts- und Beschäftigungspotenzial in der Schweiz in der gegenärtigen Boom-Periode für Solarenergie und dem damit einhergehenden Fachkräftebedarf. Die Initiative ging von einer Reihe von Solar-Installationsfirmen und ihrem Branchenverband Swissolar aus. In der ersten Phase wurden kurzzeitige Weiterbildungen angeboten. Der Kanton St. Gallen ist ebenfalls beteiligt, da das Bildungszentrum für die deutschsprachigen Kantone in Uzwil im Kanton St. Gallen liegt und die Berufsschule für die Berufe der "Gebäudehülle" in dieses Bildungszentrum integriert ist.

Gleichzeitig wurden zwei neue Berufe für die Grundausbildung konzipiert: Solarinstallateur, mit 4-jähriger Ausbildungsdauer und Abschluss EFZ (Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis), und Solarmonteur, mit 2-jähriger Ausbildungsdauer und Abschluss EBA (Eidgenössisches Berufsattest). Die Einführung wurde über viele Jahre mit erheblichem Zeit- und Geldeinsatz vorbereitet: Entwicklung der Berufsbilder und der Ausbildungsordnung, Lehrerbildung, Ausrüstung von zwei Bildungszentren für die überbetrieblichen Kurse, das eine in Uzwil und das andere in Les Paccots (Kanton Fribourg) für die französischsprachigen Kantone. Die ersten Auszubildenden begannen ihre theoretische und praktische Ausbildung im August 2024.

⁶⁸ https://www.beruflexikon.at/berufe/3586-FertigungsmesstechnikerIn-Schwerpunkt_Produktmessung/

Fotos 1 und 2: © Branchenverband Swissolar, Zürich⁶⁹

Sowohl im deutschen als auch im österreichischen Gebiet geht man andere Wege. Dazu der Gesprächspartner in der Bauakademie in Hohenems, Vorarlberg:⁷⁰

„Solartechnik und -installation werden normalerweise im Paket angeboten, wobei drei verschiedene Gewerke beteiligt sind: Elektriker, Dachdecker und Solartechnik-Firmen. Es gibt feste Zusammenschlüsse von Unternehmen, die zusammen anbieten- Das ist häufig und die Allianzen sind längerfristig, weil die beteiligten Firmen sich kennen und wissen, wer was macht und wie. Das Wichtigste bei der Solartechnik ist die Elektrotechnik. Aber es kommen Gebäudehülle, Heizung und Elektrotechnik zusammen – dafür braucht man aber nicht unbedingt einen neuen Beruf.“

- 2) **Heranholen der Beschulung in der Berufsschule in die Region, für wichtige Ausbildungsberufe, um die Zusammenarbeit zwischen Ausbildungsbetrieben und Berufsschule sowie die Ausbildungsbedingungen für die Lehrlinge zu verbessern:** Für einige Ausbildungsberufe gibt es nur eine oder zwei Berufsschulen im ganzen Land. Das ist in allen drei Teilgebieten der Fall. Dadurch müssen die Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu Blockphasen an weit entfernte Berufsschulen reisen, sind dort im Internat untergebracht (was zum Selbstständigwerden beitragen kann!), und die Feinabstimmung zwischen Berufsschule und Ausbildungsbetrieb ist fast unmöglich oder zumindest erschwert. Mehrere Unternehmen sorgten durch politischen Druck und zielorientierte Kooperation dafür, dass die Berufsschul-Beschulung für die Berufe der Kunststofftechnik-Branche (Kunststofftechnik und Kunststoff-Formgebung) nach Vorarlberg geholt wurde. Dafür wird eine der gewerblichen Berufsschulen ausgebaut, sie erhält zusätzliche Werkstätten, Klassenräume und auch Fachlehrer. Dies war nur durch enge Abstimmung mit der Landesregierung und der Wirtschaftskammer möglich und erfolgreich. Vorreiter war hier die schon erwähnte Firma Alpa. Blum, Zumtobel und andere waren beteiligt.⁷¹
- 3) **Schülerinnen und Schüler „schnuppern“ im Betrieb, gegenseitiges Kennenlernen** Das Schnuppern, meist zwei Tage bis eine Woche lang, ist eine Kernphase im Annäherungsprozess zwischen potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten, wenn sie noch Schüler sind, und ausbildungswilligen Unternehmen, in allen drei Systemen und Teilgebieten: Die Dauer variiert zwischen zwei Tagen und einer Woche, mit Einzelbetreuung. Die Ausbilder bereiten Aufgaben und Übungen vor und schauen genau hin, wie sich die Schüler verhalten, ob sie manuell geschickt sind, schnell auffassen etc. Vorher schon gibt es Betriebsbesuche und andere Informations- und Kennenlern-Möglichkeiten.

“Wir lernen uns gegenseitig kennen, sie uns und wir sie.“ Mehrere befragte Auszubildende und Ehemalige berichteten das, ebenso mehrere Ausbilder. In Vorarlberg nehmen viele Jugendliche noch in der Schulzeit freiwillig an einer standardisierten Prüfung teil, die von den Betrieben (ebenfalls freiwillig, das ist wichtig) anerkannt wird.

⁶⁹ <https://www.swissolar.ch/de/bildung/berufsbildung/solarinstallateur-in> Zugriff MR 14.10.2025

⁷⁰ Gespräch am Montag, 16. Oktober 2025. Gesprächsprotokolle Zielgruppe 3 p.32

⁷¹ Gespräch mit Qualitätsmanager Berufsbildung, Bildungsdirektion Vorarlberg, Dienstag, 22. Juni 2023 sowie Website “Lehre in Vorarlberg”

“Die Jugendlichen von heute können sich ihre Lehre oder andere Ausbildung aussuchen. Es handelt sich um eine gegenseitige Bewerbung: der Bewerber bewirbt sich bei der Firma, aber die Firma bewirbt sich auch bei dem Bewerber. Alle hier in der Region DACH suchen Fachkräfte.”(vgl. oben, Kapitel 3 p. 34)⁷²

- 4) **Dauerhafte Partnerschaften zwischen Schulen und Betrieben – die Arbeitskreise Schule-Wirtschaft:** Sie dienen dazu, die Unternehmen, die Ausbildungsplätze anbieten, regelmäßig mit “brauchbaren” Jugendlichen zu versorgen, die zu der Zeit noch in der Schule sind, meistens in der Unterstufe der Sekundarschule. So besteht im Kanton St. Gallen im Alpenrheintal ein Arbeitskreis Schule-Wirtschaft (Schu-Wi Rheintal), mehrere andere gibt es im Landkreis Lindau und in ganz Bayern. Im Südwesten Bayerns werden sie von der Industrie- und Handelskammer Schwaben und der Handwerkskammer Schwaben unterstützt. Die Arbeitskreise leben aber vollständig von der Initiative von Personen in Betrieben, Kammern und Schulen, da die Arbeitskreise kein eigenes Personal haben.

Weitere Beispiele sind der Verein “Lehre in Vorarlberg”, der von einer Gruppe von Unternehmen gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und der Landesregierung getragen wird) sowie die Initiative “Technikland Vorarlberg”. Sie wird vom Verband der Metall- und Elektroindustrie mit der Wirtschaftskammer getragen und durch die Landesregierung unterstützt. Eine Reihe von namhaften Unternehmen ist in beiden Initiativen aktiv.

Fotos 1-3: © Technikland Vorarlberg⁷³

- 5) **Gewinnung zusätzlicher Kandidatinnen und Kandidaten für die Lehrlingsausbildung:** Viele ausbildende Unternehmen können nicht alle Ausbildungsplätze füllen. Deshalb suchen sie händeringend nach praktischen Lösungen, um das Reservoir an Kandidatinnen und Kandidaten für die Lehrlingsausbildung auszuweiten:
- **Junge Kandidaten**, zum Beispiel aus dem Bregenzerwald und aus Tirol, **die noch nicht volljährig sind**. (Julius Blum GmbH) Hier ist die Schwierigkeit, dass viele Jugendliche, die vielleicht interessiert wären und auch die Anforderungen der Ausbildungsbetriebe erfüllen, noch nicht volljährig sind und dass der Ausbildungsort weit vom Wohnort ihrer Eltern und Erziehungsberechtigten entfernt liegt. Die Frage ist, auf wen die Eltern ihr Sorgerecht übertragen können. Im Fall des Beruflichen Schulzentrums Lindau besteht dieselbe

⁷² Gespräch am Mittwoch 21. Juni 2023. Gesprächsprotokolle Zielgruppe 6 p. 108

⁷³ <https://technikland.at/magazin/elektronik-liegt-bei-uns-in-der-familie/>, <https://technikland.at/magazin/erfrischend-vielseitig-lebensmitteltechnik/>, <https://technikland.at/magazin/more-life-in-work/>

Problemlage, allerdings wurde eine Lösung gefunden. Es gibt ein Internat und die Leitung übernimmt die Haftung für Auszubildende, die noch minderjährig sind.

- Weitere mögliche Quellen sind: gewöhnlich bildungsferne Milieus, motivierte angelernte Arbeiterinnen und Arbeiter, Jugendliche aus Migrantenfamilien mit noch geringen Deutschkenntnissen, Studienabbrecher, Schul- und Ausbildungsabbrecher etc.
- **Aufnahme von schwierigen Fällen in die Lehrlingsausbildung.** Dazu gehören Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss, Migrantinnen und Migranten sowie Jugendliche, welche die Schule, ihre Ausbildung oder ein Studium abgebrochen haben: Einige Betriebe wagen es: Mit individualisierter psychosozialer Betreuung und professioneller Begleitung beim Aufholen von schulischen Lücken. Dafür gibt es Unterstützungsangebote der Arbeitsverwaltung (z.B. Assistierte Ausbildung in Deutschland), der Wirtschaftskammer, von Sozialorganisationen (OJAD Vorarlberg) und von privaten Stiftungen (in der Schweiz), in vielen Fällen mit öffentlicher Förderung.
- **Motivierung von geeigneten Personen, die bereits mehrere Jahre zur Zufriedenheit als Angelernte im Betrieb gearbeitet haben, in eine verkürzte Lehrlingsausbildung einzutreten,** mit einer angemessenen Zulage zum Lehrlingsgehalt und der Perspektive, eine gleichwertige Fachkraft mit Zukunft zu werden.

Das Beispiel einer angelernten Arbeiterin, die in den Lehrlingsstatus übergetreten ist:⁷⁴

Sie ist 29 Jahre alt. Sie hat bereits fünf Jahre als Vorrüsterin in der Produktion von Kunststoff-Teilen gearbeitet, eine Arbeit, für die man angelernt wird, aber keine volle Ausbildung braucht. Sie erhofft sich, dass sie nach der Ausbildung mehr verdient und zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen auswählen kann. Ihre Lehrlingsvergütung wird aufgestockt, erreicht aber nicht ganz die Höhe ihres früheren Lohns.

Der Strategie-Beauftragte für Lehrlingsausbildung:⁷⁵

„Übrigens, das ist noch wichtig: Talentierte Arbeitskräfte, die schon ein paar Jahre im Betrieb gearbeitet haben, werden auch dazu motiviert, sich weiterzuentwickeln, beispielsweise ihr Fachwissen mit Lehrlingen teilen, als Technologie-Ausbilder oder auch hauptamtlicher Ausbilder/Ausbilderin.“

- **Größere Diversität der Kandidatinnen und Kandidaten sowie der Auszubildenden:** Geschäftsführungen geben Personen mit sozialer Gesinnung unter ihren Ausbildern und Ausbildungsleitern Platz, weil sie aktiv Konflikte lösen, ein kollegiales Klima herstellen, die jugendlichen Auszubildenden und jungen erwachsenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anerkennen. Das war in mehr als einem der vier besuchten Ausbildungsbetriebe (jeweils einer in Vorarlberg und im Kanton St. Gallen, zwei in Lindau) zu spüren.

⁷⁴ Gespräch bei Firma Julius Blum GmbH, Mittwoch, 21. Juni 2023. Gesprächsprotokolle Zielgruppe 1 p. 5

⁷⁵ Gespräch bei Firma Jullius Blum GmbH, Mittwoch, 21. Juni 2023, Gesprächsprotokolle Zielgruppe 6 p. 108

Einer der Ausbildungsverantwortlichen formulierte klar sein Menschenbild:⁷⁶

„Ich denke, die Jungen sind unsere Zukunft, die Jungen zahlen für die Alten. Für mich ist die Jugend lebendig. Ich favorisiere das Prinzip der „4 M“: „Man muss Menschen mögen.“

„Unser Prinzip ist, bei den Menschen die Stärken zu stärken, nicht auf die Schwächen einzuschlagen. Wir müssen fragen: Wo sehen die Jugendlichen ihren Nutzen, wo hat die Wirtschaft ihren Nutzen.“

„Die Jugendlichen von heute können sich ihre Lehre oder andere Ausbildung aussuchen. Es handelt sich um eine gegenseitige Bewerbung: der Bewerber bewirbt sich bei der Firma, aber die Firma bewirbt sich auch bei dem Bewerber. Alle hier in der Region DACH suchen Fachkräfte.“

Mehrere Gesprächspartner, Ausbilder wie Lehrer sagten, dass Jugendliche in der Altersstufe zwischen 14 und 20 Jahren sich sehr unterschiedlich entwickeln und dass es bestimmt nicht um Schulnoten geht, Das Prinzip dahinter: Jede Person hat ihren eigenen Lern-Rhythmus und ihr eigenes Anspruchsniveau. Die einen brauchen länger, die anderen sind schneller, aber nach ein paar Jahren oder früher kann es schon wieder anders sein. Es gibt einfach unterschiedliche Entwicklungswege.

Der Leiter des Ausbildungszentrums Vorarlberg formuliert seine Philosophie so :⁷⁷

Seine Erfahrung ist: „Jeder braucht den anderen!“

Er gibt ein einprägsames Bild: Es gibt die Autobahn, es gibt die Bundesstraße, aber es gibt auch den Parkplatz: Die einen sind super-schnell, die anderen brauchen mehr Zeit. Und der Parkplatz ist zum Ausruhen da, zum Überlegen, was der nächste Schritt sein soll. Das ist auch wichtig und nützlich!“

- 6) **Berufsfeldbreite Ausbildung zu Beginn der Ausbildung auch im Betrieb?** Auszubildende Unternehmen suchen nach praktischen Lösungen für das Problem, schon zu Anfang der Berufsausbildung die neuen Lehrlinge auf bestimmte Ausbildungsberufe verteilen zu müssen. Dies ist der Fall, weil die Ausbildungsverträge bei den Kammern (Deutschland und Österreich) bzw. beim Amt für Berufsbildung in der Kantonsregierung (Schweiz) unter einem Standard-Berufstitel registriert werden.

Zu Beginn der Ausbildung ist aber noch nicht abzusehen, wieviele neue Fachkräfte für welchen Beruf in 3 bis 4 Jahren tatsächlich gebraucht werden. (Julius Blum GmbH) Dies ist für ein Unternehmen, das 360 Auszubildende gleichzeitig hat (bei 8.000 Beschäftigten insgesamt in Vorarlberg) und eine breite Berufspalette anbietet und braucht, ein brennenderes Problem als für einen Betrieb, der nur zwei Hightech-Berufe (z.B. Konstrukteur und Automatiker) und dann noch eine kleine Anzahl wenig anspruchsvolle Berufe anbietet und brauchen. (Stadler Rheintal AG, 90 Auszubildende bei 1.200 Beschäftigten) Eine mögliche Lösung wäre, im ersten Ausbildungsjahr „berufsfeldbreit“ auszubilden, ähnlich wie es in der Berufsschule generell gemacht wird, übrigens in allen drei Teilregionen.

⁷⁶ Gespräch bei Firma Julius Blum GmbH, Mittwoch, 21. Juni 2023, Gesprächsprotokolle Zielgruppe 6 p. 102

⁷⁷ Gespräch am Dienstag, 10. Oktober 2023. Gesprächsprotokolle Zielgruppe 6 p. 108

7) Stärkere Differenzierung zwischen Einstiegsberufen und anspruchsvollen Berufen, Ausbau und Aufwertung der höheren Berufsbildung:

- In der Schweiz wird seit langem zwischen dem Eidgenössischem Berufsattest (EBA) 2 Jahre und dem Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) 3-4 Jahre unterschieden. ¾ der EBA-Absolventen gehen nach ihrem Abschluss in die EFZ-Ausbildung über und erhalten dort dann die weitere Ausbildungszeit verkürzt. Ein Beispiel dafür ist die Unterscheidung zwischen Solarinstallateur (EFZ) und Solarmonteur (EBA). Der Solarinstallateur plant, kalkuliert, wählt die Komponenten aus und montiert, während der Solarmonteur nur montiert.
- In Vorarlberg experimentiert man mit Teilqualifikationen, damit diejenigen, welche die Standard-Berufsausbildung nicht abschließen können, wenigstens ein Zertifikat in der Hand haben, das dokumentiert, was sie gelernt haben. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Ausbildung zu verlängern, bis die Person die Abschlussprüfung schafft.
- In Bayern und in Deutschland insgesamt wird die "Stufenausbildung" zwar offiziell abgelehnt, es existiert aber die Unterscheidung zwischen einfachen und komplexen Berufen.

- **Die « Duale Akademie » in Vorarlberg:** Einführung einer aufgewerteten Lehrlingsausbildung für Sekundarschul-Absolventinnen und Absolventen mit Matura-Abschluss, Studienabbrecher und Berufsumsteiger. Die Auszubildenden haben den Status von Trainees, die Dauer ist auf 3 Jahre begrenzt, für Schlüsselfunktionen in zukunftsorientierten Berufen wie Applikationsentwicklung-Coding, IT-Systemtechnik, Elektrotechnik, Mechatronik, Speditionskaufmann/kauffrau und Bankkaufmann/kauffrau. Insgesamt sind es derzeit (2025) 11 Berufe in 15 zertifizierten Ausbildungsunternehmen:

70 % der Zeit Praktische Ausbildung im Betrieb, 20 % Theorieunterricht in der Berufsschule in eigenen Klassen, 10 % Zukunftskompetenzen Englisch auf Cambridge Certificate-Niveau, Präsentationstechniken, digitale Kompetenzen, Auslandspraktikum, als Projektarbeit ein Zukunftsprojekt über ein betriebsrelevantes Thema. Aufgebessertes Lehrlingsgehalt plus Förderung durch den Arbeitsmarktservice.

Der Beruf für die Pilotphase war der Informatiker für Applikationsentwicklung und Coding. Eine Reihe weiterer Ausbildungsberufe sind inzwischen gefolgt: Mechatroniker für Fertigungstechnik, Automatisierungstechnik und Robotik, Elektrotechniker für Anlagen- und Betriebstechnik und für Automatisierungs- und Prozessleittechnik, sowie Tischlereitechnik mit Schwerpunkt Planung. Im Januar 2025 bildeten 23 Betriebe in einem oder mehreren Berufen aus. Die ersten 40 Trainees haben ihre Ausbildung abgeschlossen. Den Titel "DA Professional" bekommen die Trainees erst nach einem Jahr Berufspraxis verliehen.⁷⁸

- Ein anderer interessanter Weg der weiteren und höheren Qualifizierung ist die Technikerschule im Beruflichen Schulzentrum in Lindau. Auch hier ist erst die erste Gruppe von 11 jungen Erwachsenen (davon 1 Frau) in Ausbildung, in der Fachrichtung Klima- und Kälte-Systemtechnik,

⁷⁸ <https://www.dualeakademie.at/ausbildung> Zugriff MR 14.10.2025 und Gespräch WKV Lehrlingsstelle am Donnerstag 15. Juni 2023. Gesprächsprotokolle Zielgruppe 7 p, 126

ein Schwerpunkt am Beruflichen Schulzentrum in Lindau (BSZ), der sich möglicherweise dadurch erklärt, dass hier ein Produktionsbetrieb für Kältetechnik besteht.

Heute firmiert der Betrieb mit ENGIE Refrigeration GmbH, er wurde aber 1922 als Zweigbetrieb der Escher-Wyss AG in Winterthur, Schweiz, gegründet. Schon damals wurden Kältemaschinen hergestellt (Autofrigor).

Die Ausbildung dauert zwei Jahre im Vollzeit-Modus, also ohne Gehalt und ohne Beteiligung des Unternehmens, bei dem die Teilnehmenden vorher gearbeitet haben. Sie haben Anspruch auf die elternunabhängige Ausbildungsförderung. Alle heutigen Studenten der ersten Gruppe waren früher während ihrer Lehrlingsausbildung Berufsschüler im selben BSZ Lindau. Abschluss ist das Techniker-Diplom, Stufe 6 des deutschen und europäischen Qualifikationsrahmens. Es berechtigt zum Zugang zur Fachhochschule oder zu einer mittleren Management-Position in einem Unternehmen dieser Branche.

Fotos: © Berufliches Schulzentrum Lindau⁷⁹

- 8) **Anerkennung des Engagements der „ausbildenden Fachkräfte“:** „Ausbildende Fachkräfte“ sind Facharbeiter oder Fachangestellte, die zusätzlich zu ihren Arbeitsaufgaben Auszubildende in Tätigkeiten ihres Arbeitsplatzes einführen, sowohl theoretisch als auch praktisch. Sie haben gewöhnlich keine psychologische oder pädagogische Schulung durchlaufen und übernehmen die Aufgabe freiwillig. Sie geben nicht nur ihr Wissen weiter, sondern tragen auch Verantwortung für die Auszubildenden, wenn diese unter ihrer Obhut sind, bei ihnen lernen und mitarbeiten. Sie müssen auch mit unterschiedlichen Menschen zurechtkommen. Einzelne Ausbildungsbetriebe erkennen die wichtige Rolle der „ausbildenden Fachkräfte“ bei der Ausbildung im Betrieb an und ermöglichen ihnen, sich zum Ausbilder weiterbilden zu lassen oder andere Führungsaufgaben zu übernehmen. Auch für Ausbilderinnen und Ausbilder gibt es Weiterbildungsmöglichkeiten, z.B. zum Ausbilder-Coach.
- 9) **Orientierungsphasen für Jugendliche, die Schulbesuch oder Ausbildung abgebrochen haben, psychisch krank waren oder aus anderen Gründen gestrandet sind:** Die « Gripswerkstatt » und weitere Angebote im Projekt « Jugend im Fokus » des Kreisjugendrings Lindau und die « Denkbar » und andere Angebote bei der Offenen Jugendarbeit Dornbirn (OJAD) geben Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die auf ihrem Entwicklungsweg durch Schule, Ausbildung und erste Arbeitserfahrungen aus der Bahn geworfen wurden, die Möglichkeit, sich zu stabilisieren und kleine Erfolgserlebnisse zu sammeln, bis sie sich nach einigen Wochen oder mehreren Monaten stark genug fühlen, eine Barriere zu überwinden oder einen neuen Weg zu gehen. Sie können in

⁷⁹ <https://bsz-lindau.de/technikerschule/> Zugriff MR 14.10.2025

Gruppen eine Vielfalt von Aktivitäten kennenlernen und ausprobieren (Fahrradwerkstatt, Kräutergarten, Bootsbauwerkstatt, Zirkuswerkstatt), aber auch den Hauptschulabschluss nachholen und lernen, sich selbst in die Hand zu nehmen.

Die Projektkoordinatorin im Gespräch:

“Das Konzept war, die Jugendlichen an Dingen arbeiten zu lassen, die sie selbst wertschätzen, und sie für ihre Arbeit angemessen zu entlohnen, statt sie nur Hilfsarbeiten machen zu lassen.

Die Devise war: ‘Wertvolle Produkte für wertvolle Menschen’.

Die Jugendlichen, die kamen, konnten sofort arbeiten. Am Anfang wurden sie täglich entlohnt, später am Ende jeder Woche.”⁸⁰

Bei OJAD wurde auch das in der Region bekannte Projekt « Job Ahoi » erfunden, wo edle Segelboote zu neuem Glanz finden. Hier wurden und werden Jugendliche aus einer Randexistenz in die Gesellschaft geholt, eine Aktion mit dem einprägsamen Motto “Wertvolle Arbeit für wertvolle Menschen”. Die Organisation OJAD ist ein unabhängiges soziales Unternehmen, das professionell geleitet wird, etwa 50 professionelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt und auch Aufträge von Unternehmen in der Region ausführt.⁸¹

Fotos: © Offene Jugendarbeit Dornbirn (OJAD)⁸²

Drei Beispiele:⁸³

Ein männlicher Jugendlicher:

Für ihn war die Elektrotechniker-Ausbildung eine schlechte Erfahrung, die fachliche Ausbildung im Betrieb entsprach nicht seinen Erwartungen und die Kontakte mit den Mitarbeitern waren problematisch. Er brach ab und geriet in ein psychisches Loch. In der Zeit seiner Suche nach neuen Wegen hat er seine Fähigkeit entdeckt und trainiert, in der Öffentlichkeit zu sprechen und sich gelegentlich auch für andere einzusetzen

Erste weibliche Jugendliche:

Sie hatte ihre vierjährige Kindergärtnerinnen-Ausbildung fast abgeschlossen und geriet in eine akute Krise, aufgrund der langanhaltenden Überlastung durch langen Anfahrtsweg, die Mitarbeit im Kindergarten und lange Schultage, verbunden mit der Belastung durch die Prüfungsvorbereitung. Sie wurde völlig aus der Bahn geworfen, so dass sie ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen musste (Psychiatrische Klinik).

⁸⁰ Projektkoordinatorin bei OJAD, Gesprächsprotokolle Zielgruppe 5 p.81

⁸¹ Unternehmen in Vorarlberg können für die sozialpädagogische Begleitung von Auszubildenden einen Fonds bei der Wirtschaftskammer in Anspruch nehmen, der seinerseits von der Landesregierung finanziert wird. Dies ist vergleichbar mit dem Angebot der „Assistierte Ausbildung“, das in Deutschland über die Arbeitsagenturen vergeben wird, und das eines der in Lindau besuchten Unternehmen erfolgreich wahrnimmt.

⁸² <https://www.ojad.at/denkbar-lernbegleitung/>, <https://www.ojad.at/angebot/jobahoi/> Zugriff MR 14.10.2025

⁸³ Besuch am Dienstag 10. Oktober 2023, OJAD, Dornbirn. Gesprächsprotokolle Zielgruppe 1 p.3 und 4

Dank der vielseitigen Arbeits- und Lernangebote in den OJAD-Projekten traut sie sich jetzt zu, die Prüfung für die noch ausstehenden Fächer anzugehen. Der Kindergarten, in dem sie ihr Praktikum gemacht hatte, würde sie nach wie vor gern einstellen.

Zweite weibliche Jugendliche:

Der häufige Wechsel der Bezugspersonen in ihrer Bauzeichnerinnen-Ausbildung führte dazu, dass sie bei der Vorbereitung der Abschlussprüfung ganz auf sich allein gestellt war. Sie scheiterte, wenn auch nur im Fach Mathematik. Jetzt bereitet sie sich in einem Kurs an der Volkshochschule auf die Externen Prüfung vor. Sie will auch die Matura schaffen, um alle Optionen zu haben: Studium der Sozialarbeit, Sozialarbeiter-Lehrgang, oder erst einmal arbeiten und Geld verdienen.

- 10) **Weg der zweiten Chance, doch noch eine Lehrstelle zu finden - das Modell des Ausbildungszentrums Vorarlberg:** Das AZV ist eine gemeinnützige Einrichtung für ganz Vorarlberg mit dem Auftrag, Jugendlichen, die eine Lehrlingsausbildung machen wollten, aber keine Lehrstelle gefunden haben, in einschlägigen Berufen professionell, aber auch sozialpädagogisch und wenn nötig psychologisch darauf vorzubereiten. Der Übergang in einen betrieblichen Ausbildungsplatz soll möglichst schon im ersten Lehrjahr stattfinden, dank der aktiven Unterstützung durch das Ausbildungspersonal.

Ein Ausbilder:⁸⁴

„Einige Lehrlinge waren während der Covid-Zeit ganz abgetaucht, sie hielten es nicht mehr aus, mehr als 4 Stunden am Stück zu arbeiten. Die Anforderung des Arbeitsanfangs um 8 h und der Anwesenheit während 8 Stunden gilt nach wie vor für jeden.“

Der Erfahrungsbericht einer Auszubildenden:⁸⁵

Eine junge Auszubildende im Beruf Betriebslogistik hatte die Polytechnische Schule besucht, aber nicht während des ganzen Schuljahrs. Danach war sie 2 Jahre lang beim Arbeitsmarktservice registriert und ging von einer Maßnahme in die nächste. Da schrieb sie immer wieder ihren Lebenslauf und formulierte Bewerbungen. Sie probierte eine Lehre als System-Gastronomikerin bei XXXLutz, wurde aber in die Fachrichtung Küche eingeteilt. Sie wusch nur ab und lernte nichts. Sie weinte viel. Nach 3 Monaten verlängerte sie den Ausbildungsvertrag nicht.

Ihre AMS-Beraterin sorgte dafür, dass sie beim Ausbildungszentrum Vorarlberg schnuppern gehen konnte. Da gefiel es ihr gleich. Ihr Vater ist Lagerarbeiter, also wollte er, dass sie das auch macht, dass sie diesen Lehrberuf erlernt. Hier im AZV sind in ihrer Fachrichtung Betriebslogistik insgesamt 10 Lehrlinge, im 1. Jahr nur eine Person, im zweiten Jahr 6 und im dritten 3. Die junge Frau wird im nächsten Jahr ihre Lehrabschlussprüfung machen.

Die Wirtschaftskammer Vorarlberg und die Arbeiterkammer Vorarlberg sind zu gleichen Teilen die Anteilseigner der GmbH, sie sind damit im Verwaltungsrat vertreten und der Direktor legt ihnen gegenüber Rechenschaft ab. Der österreichische Arbeitsmarktservice und die Vorarlberger Landesregierung sorgen für die Finanzierung, das AVZ darf aber gemäß der Rechtsform der GmbH Eigenmittel erwirtschaften. Auch hier ist das Wirtschaftliche mit dem Sozialen verbunden.

⁸⁴ Besuch am Dienstag 10. Oktober 2023, AZV Hohenems. Gesprächsprotokolle Zielgruppe 2 p.30

⁸⁵ Besuch am 11. Oktober 2023. AZV Hohenems. Gesprächsprotokolle Zielgruppe 1 p. 14

Fotos: © Ausbildungszentrum Vorarlberg (AZV) ⁸⁶

Das AZV hat eine politisch, in der Wirtschaft und im Sozialbereich gleichermaßen gut vernetzte Leitung, die für eine angemessene Präsenz in Medien und Öffentlichkeit sorgt. Es verfügt über erfahrene Ausbilderinnen und Ausbilder sowie professionell ausgestattete Werkstätten für die Grundausbildung in Metall- und Holz-Berufen, in Elektrotechnik-Elektronik und in Fahrrad-Mechatronik. Zusätzlich zu den Fachausbildern gibt es Fachlehrerinnen und Fachlehrer, Sozialpädagoginnen und Fachpädagogen, die den Auszubildenden zur Seite stehen. Aufnahmebedingung ist allerdings, dass sie einen anstrengenden Arbeitstag von 8 h morgens bis 17 h nachmittags durchstehen und man von ihnen erwarten kann, dass sie eine Ausbildung erfolgreich abschließen können. In den Werkstätten wird für externe Auftraggeber produziert. Es gibt auch Ausnahmefälle, in denen Auszubildende bis zur Abschlussprüfung im AZV bleiben und bei der Wirtschaftskammer Vorarlberg als Externe ihre Prüfung ablegen. Die Auszubildenden nehmen wie sonst in der Lehrlingsausbildung üblich, am regulären Berufsschulunterricht ihres Berufsfeldes teil.

Ein Schlüssel zum Erfolg ist, dass sowohl der Leiter als auch die Fachausbilder zu den Betrieben in ihrem Berufsbereich einen stetigen und engen Kontakt pflegen, dass sie sich regelmäßig weiterbilden und auch kalkulierte Wagnisse unternehmen. Ein Beispiel war, dass der Beruf "Zweirad-Mechatroniker" neu in das Ausbildungsportfolio aufgenommen wurde. Übrigens, und das mag verwundern, der Ausbilder für diesen Bereich interessiert sich stark dafür, mit seinen Auszubildenden an nationalen wie internationalen Berufswettbewerben wie "World Skills" teilzunehmen, um den relativ neuen Beruf Fahrradmechatroniker/-in, aber auch die Institution AZV, in der Öffentlichkeit bekannt zu machen und einen professionellen Qualitätsanspruch zu demonstrieren, der mit den besten privatwirtschaftlichen Betrieben in seiner Branche mithalten kann.

- 11) **Systematisches Angehen des individuellen und zugleich gesellschaftlichen Phänomens und Problems des Aussteigens aus der Schule ohne Volksschulabschluss und der unterbrochenen Übergänge von Schule zu Ausbildung und Schule zu Arbeit:** Das österreichische Gesetz "Ausbildungspflicht bis 18", im Jahr 2016 vom nationalen Parlament verabschiedet, verpflichtet die Eltern und Erziehungsberechtigten dazu, für eine weitergehende Ausbildung ihrer Kinder bis zum 18. Lebensjahr Sorge zu tragen. Diese Verpflichtung wurde sogar in der derzeit gültigen Fassung der österreichischen Verfassung von 1920 festgeschrieben.

Zur Umsetzung des Gesetzes wurden Koordinierungsstellen "KOST", jeweils eine pro Bundesland in Österreich, eingerichtet, die über den nationalen Sozialhaushalt finanziert werden. Die "KOST"

⁸⁶ https://www.fairplace-group.com/marktplatz/unternehmen/ausbildungszentrum_vorarlberg.html Zugriff MR 18.10.2025

sollen die Unterstützung für Jugendlichen bei der Berufsfindung und bei der Aufnahme in Ausbildungsmaßnahmen koordinieren, um längere ausbildungsfreie Zeiträume, insbesondere nach Ausbildungsabbrüchen, zu vermeiden. (§ 12 des Gesetzes). Dazu wurde ein digitales Managementsystem aufgebaut, mittels dessen die beteiligten Organisationen und Institutionen die effektive Lösung jedes Falls nachverfolgen können.

In den Worten der Gesprächspartnerin:⁸⁷

„Die Aufgabe von KOST ist die Koordinierung der Begleitung von Jugendlichen im Übergang Schule-Ausbildung und während der Ausbildung. Unser Prinzip ist, niederschwellig und lösungsorientiert zu arbeiten.“

„Wir beobachten eine positive Veränderung in der Bildungslandschaft, der Lehrerberuf wird wieder aufgewertet, es gibt Quereinsteiger, es kommen mehr Ideen von draußen, sie finden Eingang. Aufgrund des Lehrermangels gibt es frische Luft!“

„Wir leben in einer Phase der Veränderungen, da sind Phantasie und kritisches Denken gefragt:
„Die blöden Fragen sind oft die besten!“

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von KOST haben die Aufgabe, an den Übergangsstellen von Schule zu Ausbildung, von Ausbildung zu Beruf, bei Schul- und Ausbildungsabbrüchen aktiv zu werden, die betreffenden Jugendlichen an die jeweils am besten geeignete Institution, Organisation oder Betrieb weiterzuverweisen und dafür zu sorgen, dass diese Stelle tatsächlich den Fall weiterverfolgt und im Sinne des oder der anfragenden Jugendlichen löst. Das Fallmanagement kann jederzeit über eine digitale Plattform bei Statistik Austria anonymisiert nachverfolgt werden. Dies geht über die « NEETs » (Not in Education, Employment or Training) hinaus. Allerdings ist nicht alles perfekt: auch ein mehrwöchiger Qualifizierungskurs reicht aus, und die Person wird unsichtbar.

Fotos 1 und 4: © Ausbildung bis 18,⁸⁸ Fotos 2 und 3: © KOST Vorarlberg⁸⁹

Es geht also darum, diejenigen Jugendlichen aufzufischen und aufzufangen, die durch die Zwischenräume des Netzes fallen. Allerdings, nicht alles ist perfekt: Schon der Nachweis einer mehrwöchigen Schulungsmaßnahme reicht aus, um den Anforderungen zu genügen. Am Ende wird die Person unsichtbar und ist sich selbst überlassen!

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von KOST Vorarlberg haben mit anderen aktiven Personen im Sozialbereich ein öffentliches Diskussionsforum ins Leben gerufen, auf dem alle zwei Jahre Kernthemen der Jugendpolitik z.B. Ausbildungsabbruch und die Motivierung Jugendlicher aus

⁸⁷ Besuch KOST Bregenz am Mittwoch 7. Juni 2023. Gesprächsprotokolle Zielgruppe 5 p. 79-81

⁸⁸ <https://ausbildungbis18.at/news/welcher-beruf-passt-zu-mir/> Fotos 1 und 4 auf Seite „News“, Zugriff MR 15.10.2025

⁸⁹ <https://www.kost-vorarlberg.at/ausbildung-bis-18/> Foto 3 auf Seite „Ausbildung bis 18“, Foto 4 auf Seite „Ausbildung - Beruf“, Zugriff MR 15.10.2025

bildungsfernen Milieus für Bildung, Ausbildung und gesellschaftliche Teilhabe, diskutiert und erfolgreiche Lösungsansätze präsentiert werden. (Kulturzentrum AmBach in Götzis).

In Deutschland wurde als Antwort auf Schul- und Ausbildungsabbrüche das Modell der "Jugendberufsagentur" entwickelt. Sie hat in der Regel kein eigenes Personal, sondern ist ein Zusammenschluss von Fachkräften der Sozialämter, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern sowie Fachleuten der Arbeitsverwaltung. Sie bestehen noch nicht überall, jedenfalls im Landkreis Lindau gibt es keine. Die Leitenden der beteiligten Ämter sind übereingekommen, dass so etwas bei ihnen nicht gebraucht wird, da sie sich sowieso regelmäßig austauschen. Allerdings haben sie dabei nicht den Bedarf der Jugendlichen bedacht und deren Meinung gehört.

Die Projektkoordinatorin bei OJAD wies zum Ende ihres Berichts und ihrer Überlegungen auf eine wichtige Veränderung hin:⁹⁰

„Ein Problem, das zunimmt und für das es noch keine angepasste Lösung gibt, ist, dass es immer mehr Schulverweigerer, gibt. Das sind Jugendliche, die aus der Schule ausscheiden, bevor sie die Grenze der Schulpflicht mit 15 Jahren erreichen!“

Eine Beobachtung von außen: In allen drei Teilregionen gibt es keine Klarheit, wieviele Jugendliche und junge Erwachsene tatsächlich aus dem Radar verschwunden sind, wo sie sind und wie sie zu erreichen sind. Das zu wissen und anzugehen, ist bestimmt notwendig, um tiefe Risse in der jeweiligen Gesellschaft zu erkennen und vernünftige Handlungsschritte zu planen, kurzfristige wie längerfristige, wobei sowohl die Zivilgesellschaft als auch die Instanzen der öffentlichen Verwaltung in verteilten Rollen aktiv werden können.

- 12) **Integration von Migrantinnen und Migranten:** In allen drei Teilregionen werden an den Berufsschulen Jugendliche und junge Erwachsene systematisch auf ihre Integration in eine reguläre Ausbildung und in den Arbeitsmarkt vorbereitet. Die erste Stufe ist ein auf praktischen Nutzen ausgerichteter Deutschunterricht (1. Jahr). Darauf folgt eine Vor-Integrationsklasse, noch mit einem Anteil Deutschunterricht (2. Jahr) sowie die eigentliche Integrationsklasse (3. Jahr). Während der ganzen Zeit werden die Jugendlichen und Jungen Erwachsenen sozialpädagogisch betreut.

Die Integrationsklassen für Migrantinnen und Migranten werden auf die Berufsschulen abgeschoben, Migrantenkinder kommen jedoch nur zu einem geringen Teil in die Lehrlingsausbildung hinein.

In der Schweiz ist alles minutiös organisiert, mit genauer Berechnung der Kosten: Migranten und Flüchtlinge, die eine Arbeit haben, erhalten den Lohn nicht ausbezahlt, wenn die Kosten ihrer Unterbringung etc. den Lohn übersteigen. In diesem Fall muss das Unternehmen, das sie beschäftigt, den Lohn einbehalten und an die Kantonsverwaltung überweisen.

⁹⁰ Besuch am Dienstag 20. Juni 2023, Gesprächsprotokolle Zielgruppe 5 p. 86

Im Kanton St. Gallen haben alle 75 Gemeinden des Kantons eine gemeinsame Organisation TISG (für "Trägerverein Integrationsprojekte St. Gallen") gegründet,⁹¹ die sich umfassend um die Unterbringung, Betreuung sowie die soziale und berufliche Integration von Flüchtlingen kümmert. Rund 200 Mitarbeitende sind dazu rekrutiert worden. Beim Besuch eines Ausbildungsbetriebs erfuhr ich, dass z.B. Praktikanten, die zeitweise im Betrieb arbeiten, ihre Vergütung nicht ausbezahlt bekommen, sondern das Unternehmen zuerst zur Deckung der dort entstandenen Kosten einen Sockelbetrag direkt an TISG abführt. Damit sollen Migrantinnen und Migranten ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass durch ihre Anwesenheit Kosten entstehen, welche zwar von der Gemeinschaft getragen werden, für die sie aber einen angemessenen Beitrag leisten sollen. Das oberste Ziel ist, erklärt und offen sichtbar, dass die Migranten und Geflüchtete so schnell wie möglich in Arbeit kommen, damit sie selbst für sich und ihre Angehörigen aufkommen können.

Aus dem Geleitwort des TISG-Präsidenten Patrick Müller zum Jahresbericht 2024:⁹²

„Ein Hauptaugenmerk des TISG liegt auf der Förderung der nachhaltigen Integration. Ziel ist ein Leben ohne Sozialhilfe, integriert in die Gesellschaft. Die Arbeit in allen Abteilungen ist darauf ausgerichtet. Einen wichtigen Beitrag leisten die fünf regionalen Potenzialabklärungs- und Arbeitsintegrationsstellen REPAS.

Die Integration in den Arbeitsmarkt gelingt den St.Galler Gemeinden im schweizweiten Vergleich überdurchschnittlich gut. Ende Dezember 2024 waren 46% von insgesamt 2'241 anerkannten Flüchtlingen im erwerbsfähigen Alter erwerbstätig (schweizweit 40%). Auch die Erwerbsquote von Personen aus der Ukraine lag Ende 2024 mit 36% über dem landesweiten Schnitt von 29%. Besonders beliebt sind die Integrationsvorlehren in den Bereichen Gastronomie, Detailhandel und Logistik, Mechatronik, Bau- und Baunebengewerbe, Automobil und Pflege.

Dazu ist zu bemerken, dass der Schutzschirm von TISG bis zur Vorlehre und zur Aufnahme von Hilfsarbeit reicht, aber die Einmündung der Betreuten in eine vollwertige Berufsausbildung nicht einschließt.

- 13) **Lernen über die Grenzen hinweg:** Mein Interesse, diese Studie zu unternehmen, war, zu erfahren, ob es Lerneffekte gibt, ob daraus etwas Neues, Gemeinsames entsteht. Also die Frage: Woher kommen die neuen Ideen? Wo holen Sie sich Ihre Anregungen, die guten Erfahrungen von anderen, die es lohnt, bei sich selbst umzusetzen?

Das war meine Frage an mehrere Gesprächspartnerinnen und -partner in den drei Teilregionen: die Leiterin der Koordinierungsstelle "AusBildung bis 18" für Vorarlberg, ein Mitglied der Schulleitung im Beruflichen Schulzentrum Lindau und der Leiter des Amtes für Berufsbildung im Kanton St. Gallen:⁹³

⁹¹ <https://ti-sg.ch/> Zugriff MR 14.10.2025

⁹² https://ti-sg.ch/wp-content/uploads/2025/05/Gesch%C3%A4ftsbericht_TISG_2024.pdf. Unterstreichung von mir, MR

⁹³ 1) Gespräch am Dienstag 6. Juni 2023, Gesprächsprotokolle Zielgruppe 5 p. 77. 2) Gespräch am Mittwoch 25. Oktober 2023, Gesprächsprotokolle Zielgruppe 4 p. 48. 3) Gespräch am Dienstag 22. Juni 2023, Gesprächsprotokolle Zielgruppe 9 p. 140. 4) Gespräch am Freitag 27. Oktober 2023, Gesprächsprotokolle Zielgruppe 6 p. 126

KOST Vorarlberg, die Leiterin:

„Ich bin, wir sind, offen gegenüber Ideen und Anregungen von außen. Wir veranstalten jährlich eine Fachtagung mit externen Referenten, zu der wir jeweils interessante Expertinnen und Experten einladen, zum Thema „Jugendliche im Übergang zwischen Schule und Beruf“.

Zwei Themen, die auf der Fachtagung 2022 im Zentrum standen, waren: „Wie kann man das Risiko des Schulabbruchs frühzeitig erkennen?“ und „Wie kann man schwer erreichbare Jugendliche heranholen?“. Zwei Referentinnen waren dazu geladen, die eine aus Berlin, die andere aus Zürich, aber eben nicht aus dem Dreiländereck am Bodensee.

Berufliches Schulzentrum Lindau, das Mitglied der Schulleitung:

Auf die Frage, was der Fokus eines Forschungsprojekts im Bereich Berufsbildung im Dreiländereck sein könnte, antwortete das Mitglied der Schulleitung: „Es würde sich lohnen, zu einem besseren Austausch in der Region zum Ausbildungsrahmenplan zu kommen. Mehrere Länder könnten gemeinsam die Pläne anpassen und die Abschlüsse gegenseitig anerkennen. Wichtig ist, dass ein Nutzen dabei herauskommt!“

Bildungsdirektion Vorarlberg, der Qualitätsmanager für Berufsschulen:

„Wir schauen natürlich in den Schweizer Raum, wir haben uns dort die zweijährige Ausbildung zum Berufsattest angesehen. Bei uns wird diskutiert, ob man nicht Zweijahres-Berufe einführen soll wie in der Schweiz. Aber wir sind auch vernetzt mit dem deutschen Raum. Wir haben mit diversen deutschen Ländern Erasmus-Projekte.

Wir waren im Jänner in Oldenburg und die Partner waren hier bei uns. Wir sind raufgefahren, um uns das Modell der Fachleiter in Niedersachsen anzusehen, die in den großen Berufsschulen Fachabteilungen leiten. Das wollen wir bei uns implementieren.

Und im Gegenzug sind die zu uns heruntergekommen, für ein anderes Thema: Sie interessieren sich für unser neues Qualitätsmanagement-System. Wir haben alles durchdigitalisiert. Die haben das weniger gemacht, sie wollten sehen, was die Vor- und Nachteile sind.“

Stadler Rheintal AG, der Ausbildungsleiter:

„Der Mangel an Kandidaten, das ist das Hauptproblem. Wir können den Bedarf nicht stillen und nicht alle Ausbildungsplätze füllen.“

5 Ergebnisse und Erkenntnisse

Ich hatte einige Mühe dabei, die vielen und heterogenen Einblicke und Einsichten in ein logisches System zu bringen, ohne dass dabei die Farbigkeit und Lebendigkeit der Beobachtungen, Aussagen und Eindrücke verloren gehen. Nach reiflicher Überlegung und mehreren alternativen Lösungsversuchen habe ich mich entschlossen, sowohl die Ergebnisse und Erkenntnisse im 5. Kapitel als auch die Schlussfolgerungen im 6. Kapitel unter 4 „Themendächern“ zu sammeln:

- 1) Fokus Lehrlingsausbildung im Betrieb: Unternehmen haben die Führung, zugleich Sozialpartnerschaft und Interessenausgleich
- 2) Der Entwicklungsweg der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Region
- 3) Duale Berufsausbildung und Ausbildungsintegrierendes Duales Studium: Ein differenziertes und komplexes System
- 4) Über die Grenzen hinweg lernen, über die Grenzen hinweg arbeiten: Werden die Potenziale genutzt?

Thema 1

Fokus Lehrlingsausbildung im Betrieb:

Unternehmen haben die Führung, zugleich Sozialpartnerschaft und Interessenausgleich

Ergebnis 1

Fokus Lehrlingsausbildung im Betrieb:

Nutzen für Unternehmen, Nutzen für Jugendliche und junge Erwachsene, und damit auch Nutzen für die Gesellschaft.

Unternehmen mobilisieren sich, um selbst den Mangel an Fachkräften anzugehen.

Auszubildende lernen und arbeiten, müssen sich wohlfühlen, entwickeln berufliche Identität.

Erläuterung

1.1 Nutzen für die ausbildenden Unternehmen und anderen Arbeitgeber (z.B. Öffentliche Verwaltung, Krankenhäuser, Freie Berufe etc.)

Deshalb bezahlen sie Lehrlingsgehälter und Ausbildungspersonal, und sie nehmen den organisatorischen Aufwand auf sich. Der Mangel an qualifizierten Fachkräften kann damit zum Teil behoben werden.

- **Die Unternehmen, die selbst ausbilden, investieren in ihren Nachwuchs:** Dabei bilden sie oft mehr Lehrlinge aus als sie am Ende brauchen, weil sie sich dann die Besten (die am besten Geeigneten und nicht die mit den besten Schulnoten) aussuchen können.

Mehrere wissenschaftliche Untersuchungen, aber nicht aus der Region, haben nachgewiesen, dass die Rekrutierungskosten für bereits qualifiziertes Personal die Ausbildungskosten übersteigen können. Die Untersuchungen beziehen aber nicht ein, ob und wie lange die neu Rekrutierten im Unternehmen bleiben und ob sie sich im Unternehmen weiterentwickeln.

- In der Untersuchung vor Ort haben mehrere Gesprächspartner in Unternehmen gesagt, dass sie ihre Ausbildungsplätze nicht zu 100% füllen können.
- In allen drei Varianten – der österreichischen, der schweizerischen und der deutschen - gilt das Prinzip der freien Entscheidung auszubilden, es gibt keinen Zwang, außer der Verpflichtung, gesetzlich geregelte Mindeststandards zu erfüllen. Ebenso gibt es Unternehmen, die das ablehnen und sich auf anderen Wegen zu versorgen versuchen. Jedoch kommt es vor, dass auf dem Markt rekrutierte Fachkräfte sich schwerer eingewöhnen und sich weniger mit dem Betrieb identifizieren. Im Verlauf der Studie berichtete ein Unternehmer, dass vom Arbeitsmarkt Rekrutierte nur kurz bleiben. In einem Fall trat ein Kandidat nach Vertragsunterschrift den Dienst nicht an.
- **Ausbildungsunternehmen zu sein, kann dem Unternehmen einen Imagegewinn einbringen.**
- In Vorarlberg gibt es kollektive und als Kollektivaktion sichtbare Initiativen. Sie sind von einer Reihe von Unternehmen getragen, unter Einbeziehung der Wirtschaftskammer und der Landesregierung, aber die Unternehmen haben die Führungsrolle. Beispiele sind der Verein “Lehre in Vorarlberg”, der von einer Gruppe von Unternehmen gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und der Landesregierung getragen wird) sowie die Initiative “Technikland Vorarlberg”. Sie wird vom Verband der Metall- und Elektroindustrie mit der Wirtschaftskammer getragen und durch die Landesregierung unterstützt. Eine Reihe von namhaften Unternehmen ist in beiden Initiativen aktiv.
- Die Unternehmen ziehen so ihren eigenen Nachwuchs heran. **Das schafft eine gewisse Homogenität in der Belegschaft** und erleichtert es, von außen einzeln rekrutiertes Personal zu integrieren. (meine Überlegung, MR)

Viele Unternehmen und Verbände, auch in der Region, beklagen: Wir finden keine qualifizierten Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt !

Angesichts der Knappheit an Kandidatinnen und Kandidaten für die Lehrlingsausbildung **öffnen die Unternehmen das Reservoir an Kandidaten**. Dafür gibt es in allen drei Teilregionen des Dreiländerecks interessante Beispiele.

- Sie akzeptieren auch solche Jugendliche und junge Erwachsene, welche die Schule abgebrochen haben sowie solche mit relative schwachen Schulleistungen, wenn sie sich der professionellen Unterstützung durch das Personal von Sozialorganisationen sicher sein können und allenfalls geringe Mehrkosten übernehmen müssen.
- Sie haben auch Strategien entwickelt, um Absolventen der allgemeinbildenden Sekundarschul-Oberstufe in die Lehrlingsausbildung zu lenken. (siehe Kapitel 4, “Initiativen und Innovationen, die auch für andere Reformwillige interessant sein können”).

Zu diesem Zweck haben mehrere Unternehmen gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Vorarlberg und mit Unterstützung der Landesregierung das Modell “Duale Akademie” entwickelt. In einer gestrafften Ausbildung von drei Jahren erhalten Absolventen der Matura die Möglichkeit, einen anspruchsvollen Beruf zu erlernen. Die Ausbildung wird durch eine Komponente “Zukunftstechniken” aufgewertet und nach einem Jahr Berufspraxis erhalten die Absolventen den Titel DA Professional für “Duale Akademie Professional”.

Die deutschen Nachbarn favorisieren das Duale Studium, das allerdings in seiner Standard-Form in drei Jahren nur zum Hochschul-Bachelor führt, jedoch keinen qualifizierten Berufsabschluss einschließt. Die solidere Kombination aus voller Berufsausbildung und Studium (mit Berufsabschluss und Bachelor-Diplom) ist mit 4 ½ jähriger Dauer lang und anspruchsvoll. Sie bringt auch für die Unternehmen mehr Verwaltungs- und Koordinationsaufwand, erfordert außerdem die ständige Kommunikation mit der Handwerkskammer bzw. Industrie- und Handelskammer, was die Gesprächspartner in den besuchten Unternehmen von dieser qualitative höherwertigen Form abschreckte.

Ein anderer interessanter Weg der weiteren und höheren Qualifizierung ist die Technikerschule, die am Beruflichen Schulzentrum in Lindau (BSZ) aufgebaut wird, Fachrichtung Kälte- und Klima-Systemtechnik, Die Berufsschule in Lindau ist für diese Fachrichtung Schwerpunktschule für ganz Bayern, und am Standort Lindau befindet sich der Produktionsbetrieb der ENGIE Refrigeration GmbH, wo seit 1922 Kältegeräte und Kühlaggregate hergestellt werden (gegründet als Zweigbetrieb der schweizerischen Sulzer-Escher-Wyss AG).

In der Schweiz bietet man stattdessen lernwilligen und belastbaren Jugendlichen die Möglichkeit, neben der Lehre die Berufsmatura vorzubereiten oder sie im Vollzeitunterricht in einem Jahr nach Ausbildungsabschluss zu erreichen. Etwa ein Viertel der Auszubildenden verhandelt diese Option bei der Einstellung (Beispiel Stadler Rheintal AG). Jenseits der Berufslehre eröffnet sich eine Vielfalt von Angeboten der "höheren Berufsbildung". Die Berufslehre wird zur Unterscheidung als "Grundbildung" bezeichnet.

Im Vergleich zu anderen Ländern gibt es in der Schweiz wenige Universitäten, dafür aber ein Netz von Fachhochschulen mit mehreren regionalen Standorten (z.B. die Ostschweizer Fachhochschule OST mit Standorten in St. Gallen-Stadt, Rapperswil-Jona und Buchs). Sie bieten derzeit kein duales Studium an, das ist derzeit politisch nicht gewollt. Die Studentinnen und Studenten haben aber meistens schon eine Berufsausbildung abgeschlossen und viele haben einige Jahre gearbeitet und finanzieren ihr Studium selbst.

Die Fachhochschule Vorarlberg mit Sitz in Dornbirn bietet Duales Studium, berufsbegleitendes Studium und Vollstudium parallel an. Bewerberinnen und Bewerber mit abgeschlossener Berufsausbildung und Arbeitserfahrung werden in einigen Fachrichtungen bevorzugt.

Gelernt 1.1

Die positive Einstellung der Unternehmenseigentümer und der leitenden Personen sowie ihre aktive Unterstützung der dualen Berufsausbildung in Form der Lehrlingsausbildung ist entscheidend! Dasselbe gilt für das Duale Studium. Positive Einstellung und aktive Unterstützung von seiten der Verantwortlichen im Betrieb sind auch nicht durch andere Maßnahmen und Akteure ersetzbar.

Nur dann können die Vorteile der im Wesentlichen betriebsbasierten Ausbildung voll zur Wirkung kommen: Qualität der Ausbildung im Eigeninteresse des Unternehmens, Identifizierung der Auszubildenden mit dem Beruf, Sich-Wohlfühlen und Produktivität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einschließlich der Auszubildenden!

1.2 Nutzen für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich für die Lehrlingsausbildung entscheiden:

- Sie treten über die Berufsausbildung hauptsächlich im Betrieb relativ schnell ins Arbeitsleben ein, und dies mit attraktiven Löhnen und Gehältern, in einem Alter, wo Studierende noch mehrere Studienjahre und einen unsicheren Übergang in qualifizierte Beschäftigung vor sich haben.
- Auch Jugendliche, die nicht so gute Schulleistungen haben, erhalten eine reelle Chance auf eine solide Berufsausbildung und einen anerkannten Platz und Rang in der Gesellschaft.
- Auszubildende erleben, dass der Betrieb eine Art von Kollektiv ist wie Familie oder Schulklasse, dass sie sich darin wohlfühlen können und anerkannt werden ("Wertschätzung"). Dazu trägt bei, dass es eine Jugendvertretung gibt, die für Anregungen, aber auch Kritiken offen ist und sich für sie einsetzt. Die Betriebskultur ist weit wichtiger als in Texten formuliert wird, sie ist auch schwer zu beschreiben und von Betrieb zu Betrieb verschieden. Sie war für mich in jedem der vier besuchten Betriebe als speziell und einzigartig wahrnehmbar.
- In der Berufsausbildung lernen sie, die Auszubildenden, aber sie arbeiten auch mit, ihrem Ausbildungsfortschritt entsprechend, aber auch einfach deshalb, weil Arbeiten gemacht werden müssen, die keiner gern macht. Das ist in manchen Fällen ein Streitpunkt. Aber es gibt auch eine andere Seite: Mitarbeiten heißt auch, dass die Auszubildenden Fehler machen können und selbst daraus lernen können. Das ist in simulierten Umgebungen ohne reale Kolleginnen und Kollegen, die Facharbeiterinnen und Facharbeiter, Fachangestellte, Angelernte und Ungelernte, nicht möglich. **Im Betrieb findet soziales Lernen statt!**
- Oft wird in Berichten und Studien sowie im "Verkaufsdiskurs" ("Die duale Berufsausbildung in unserem Land ist die beste...") vergessen zu sagen, dass es zwar Ausbilderinnen und Ausbilder mit Zertifikat gibt, dass die Auszubildenden aber in der täglichen Praxis nach der Grundausbildung hauptsächlich mit "auszubildenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern" arbeiten, die sie an die Hand nehmen, ausprobieren lassen, sie warnen, aber auch kritisieren, wenn etwas schiefgeht. Das ist ein Teil der so wichtigen Sozialisierung im Betrieb.

Wenn hier etwas schiefläuft, wenn Beschäftigte sich weigern, ihr Wissen und Können weiterzugeben (in der Feldstudie wurden mir eine ganze Reihe solcher Erfahrungen mitgeteilt), ist der Weg zum Abbruch nicht mehr weit. Erfahrene Ausbilderinnen und Ausbilder haben immer ein Auge auf ihre Schäfchen, sie begleiten sie, auch wenn sie sie nicht sehen. Sie kennen die Arbeiterinnen und Arbeiter, die Angestellten in der Werkstatt und im Büro, mit ihren Eigenheiten, Stärken und Schwächen. Sie können genau einschätzen, welchen Auszubildenden sie zu welchem Mitarbeiter schicken und für wie lange. Wenn das gut läuft, fühlen sich die Auszubildenden zuhause, sie fühlen sich anerkannt und haben ihren Platz gefunden. Dieses Wohlfühlen ist oft entscheidend dafür, ob sie am Ende der Ausbildung im Betrieb bleiben wollen oder nicht.

- In allen drei Gebieten gibt es Ausbildungsbotschafterinnen und -botschafter, Lehrlinge oder ehemalige Lehrlinge, die ihre Erfahrungen online und in Präsenz-Veranstaltungen präsentieren und für die Lehrlingsausbildung werben. Dies führt zugleich zu einem positive Image für die Botschafterinnen und Botschafter selbst und stärkt ihr Selbstvertrauen.

- Blockaden und negative Erlebnisse gibt es besonders in kleinen Unternehmen, in denen der Chef alles macht, wo der Firmenchef auch die Person ist, welche formal die Ausbilderqualifikation besitzt und wo es keine Personalabteilung und keine vollamtliche oder teil-amtliche Ausbilderin oder Ausbilder gibt. Dazu gab es mehrere Berichte in der Schweiz. Dazu beitragen mag, dass es hier keine Zwischenprüfung gibt, sondern nur die Abschlussprüfung, bei der es im schlechten Fall zu spät ist.

Die Aufsicht über die Qualität der Ausbildung liegt bei der Kantonalverwaltung (Amt für Berufsbildung mit Schlichtungsstelle), während sie in Vorarlberg und ganz Österreich bei der Wirtschaftskammer und der Arbeiterkammer gemeinsam liegt und im Landkreis Lindau-Bayern-Deutschland bei Handwerkskammer und Industrie- und Handelskammer bzw. den Kammern für die freien Berufe ("Zuständige Stellen"). Wer die Aufsicht hat, ist weniger entscheidend als dass die Konfliktfälle gemeldet, mit den Beteiligten aktiv geklärt werden und dass es daraufhin auch zu strukturellen Verbesserungen kommt.

Gelernt 1.2

In der dualen Berufsausbildung in Form der Lehrlingsausbildung haben die Auszubildenden die Chance, neben dem fachlichen Lernen und der Vorbereitung auf den Beruf sich persönlich durch "gesellschaftliches Lernen" weiterzuentwickeln, und das in einem weiteren Umfang als es gewöhnlich in der Schule möglich ist. Hinzu kommt der Erwerb der beruflichen Identität, der schrittweise unter realen Arbeitsbedingungen und im täglichen Umgang mit den anderen Arbeitern und Angestellten im Betrieb stattfindet.

Thema 2

Der Entwicklungsweg der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Region

Ergebnis 2

Der Entwicklungsweg der Jugendlichen und Jungen Erwachsenen in der Region

Wünschenswert ist die Annäherung an die Technik von klein auf. Die Orientierungsphase in der Unterstufe der Sekundarschule entscheidet über die Wahl für und gegen die Lehrlingsausbildung. Die Annäherung erfolgt stufenweise: Information, Betriebsbesuche, Erleben und erste Erfahrungen, "Alle schnuppern".

Mehr Mädchen und Junge Frauen wählen Technikberufe.

Die duale Berufsausbildung – Lehrlingsausbildung ermöglicht den sozialen Aufstieg. Die Integration von Migranten in die Lehrlingsausbildung gelingt aber nur partiell.

Erläuterung

2.1 Einstieg in die Technik von früh an: Kindergarten, Schule, Spielen und Spielzeug zuhause

In den drei Teilregionen gibt es eine Reihe von Initiativen, schon vom Kindergarten an Kinder, Mädchen wie Jungen, für Technik zu interessieren und sie an den Umgang mit Technik zu gewöhnen.

Für mich ist überraschend, dass der Männer-Frauen-Bias bei der Berufswahl auch in dieser dynamischen Region mit ihren drei leicht verschiedenen Systemen fast so stark ist wie in Gebieten, wo die Berufsausbildung eher schlecht funktioniert. Frauen gehen in Gesundheits- und Sozialberufe, Männer gehen in Technikberufe; im kaufmännischen und Verwaltungsbereich gibt es in etwa ein Gleichgewicht.

Aber eben mit Ausnahmen: Dort wo sich die Beteiligten anstrengen, bewegt sich dann doch etwas.

Die Kinder und Jugendlichen in die Technik hineinwachsen lassen, so auch in der Ausbildung für technische Berufe: Lehrlinge lernen Softwareentwicklung in der Berufsschule (z.B. Berufs- und Weiterbildungszentrum Rorschach) und im Betrieb, meist ab dem 2. Lehrjahr; bei Blum arbeiten die Lehrlinge der Metallberufe im ganzen 3. Lehrjahr in der CNC-Metallbearbeitungswerkstatt, die eigens für sie eingerichtet wurde.

Es gibt Initiativen, die Kinder und Jugendlichen in die Technik hineinwachsen zu lassen, sogar systematisch eingebaut im Fall der Kampagne "Technik in Vorarlberg".

Zu denken gibt die Feststellung von zwei Lehrern am Beruflichen Schulzentrum in Lindau, aber auch eines Ausbilders in Vorarlberg: Immer weniger Jugendliche, selbst unter denen, die vom Land kommen, haben von klein auf gebastelt, bei den Eltern auf dem Bauernhof mitgeholfen oder sonstwie manuell gearbeitet. Sie haben keine Vorstellung von Zahlen und Größenverhältnissen. Das macht sich in der Werkstatt und selbst in der Berufsschule bemerkbar!

Gelernt 2.1

Es gibt Initiativen, die Kinder und Jugendlichen in die Technik hineinwachsen zu lassen, sogar systematisch eingebaut im Fall der Kampagne "Technik in Vorarlberg". Andererseits gibt es eine entgegengesetzte Entwicklung, nämlich dass immer weniger Jugendliche, selbst unter denen, die vom Land kommen, von klein auf gebastelt haben, auf dem Bauernhof mitgeholfen oder sonstwie manuell gearbeitet haben. Das macht sich sowohl in der Berufsschule als auch im Ausbildungsbetrieb bemerkbar.

2.2 Die Orientierungsphase in der Unterstufe der Sekundarschule entscheidet über die Wahl für und gegen die Lehrlingsausbildung.

Zum einen gibt es objektive Information für jede Schülerin und jeden Schüler, professionell gemacht, per Berufsinformationszentren, Berufs- und Lehrlingsmessen und geeignete Webkanäle. Das ermöglicht den weiten aber noch groben Überblick.

Aber das ist nicht alles. Jugendliche in ihrer Orientierungsphase hören - oder hören nicht - auf ihre Eltern, Persönlichkeiten im nahen Umfeld (Onkel, Gönner der Familie, Lehrer, Pfarrer) und auf ältere Geschwister, sowie auf oft etwas ältere Jugendliche in ihrer nahen Umgebung, die schon eine Ausbildung angefangen oder bereits abgeschlossen haben.

Das eine ist nicht durch das andere ersetzbar. Die Berufsinformation ist im guten Fall zwar objektiv, aber schwer verständlich und nicht "haptisch" anfassbar: In jedem der drei Systeme gibt es Hunderte von Berufen, zu denen ausgebildet wird, wer soll sich da zurechtfinden? Ebenso gibt es offene Ausbildungsstellen in einem bestimmten weiteren Berufsfeld bei mehreren Betrieben und anderen Anbietern. Wie soll sich die interessierte Person informieren – und voraussehen, was passt und was nicht?

In Vorarlberg lehnt ein Teil des Lehrpersonals an Allgemeine Höheren Schulen die Berufsorientierung ab, weil sie allein auf das Hochschulstudium vorbereiten wollen.

In Deutschland wurden schwerpunkthaft eigene Jugendberufsagenturen aufgebaut, um Jugendlichen eine individuelle Beratung anzubieten. Das Netz ist aber nicht flächendeckend. In Lindau gibt es keine Jugendberufsagentur; zwei verschiedene Quellen besagen, dass die Leiter verschiedener Stellen übereingekommen sind, dass ihr Austausch untereinander ausreicht – ohne dass die Jugendlichen aktiv beteiligt sind.

2.3 Alle "schnuppern":

In allen drei Teilregionen gibt es Berufsinformationszentren mit professionellem Personal, auch Vorträge von Unternehmensvertretern in der Schule, vereinzelt Unternehmensbesuche und Praktika. meist zeitlich abgestuft. Ergebnis der Gespräche mit Jugendlichen und Ausbilderinnen und Ausbildern ist, dass in der Übergangszeit das "Schnuppern" den Ausschlag gegeben hat

Das Schnuppern, meist zwei Tage bis eine Woche lang, ist eine Kernphase im Annäherungsprozess zwischen potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten, wenn sie noch Schüler sind, und ausbildungswilligen Unternehmen, in allen drei Systemen und Teilgebieten: Die Dauer variiert zwischen zwei Tagen und einer Woche, mit Einzelbetreuung. Die Ausbilder bereiten Aufgaben und Übungen vor und schauen genau hin, wie sich die Schüler verhalten, ob sie manuell geschickt sind, schnell auffassen etc. Vorher schon gibt es Betriebsbesuche und andere Informations- und Kennenlern-Möglichkeiten.

"Wir lernen uns gegenseitig kennen, sie uns und wir sie." Mehrere befragte Auszubildende und Ehemalige berichteten das, ebenso mehrere Ausbilder. In Vorarlberg nehmen viele Jugendliche noch in der Schulzeit freiwillig an einer standardisierten Prüfung teil, die von den Betrieben (ebenfalls freiwillig, das ist wichtig) anerkannt wird.

"Die Jugendlichen von heute können sich ihre Lehre oder andere Ausbildung aussuchen. Es handelt sich um eine gegenseitige Bewerbung: der Bewerber bewirbt sich bei der Firma, aber die Firma bewirbt sich auch bei dem Bewerber. Alle hier in der Region DACH suchen Fachkräfte."(vgl. oben, Kapitel 3 p. 34)

Gelernt 2.2 und 2.3

In allen drei Teilregionen gibt es Berufsinformationszentren mit professionellem Personal, auch Vorträge von Unternehmensvertretern in der Schule, vereinzelt Unternehmensbesuche und Praktika.

meist zeitlich abgestuft. Ergebnis der Gespräche mit Jugendlichen und Ausbilderinnen und Ausbildern ist, dass in der Übergangszeit das “Schnuppern” den Ausschlag gegeben hat.

2.4 Wie kann man Migrantenfamilien und bildungsferne Milieus für die duale Berufsausbildung und für qualifizierte Facharbeit motivieren? Werden die Betriebe sie aufnehmen?

Die hohe Schwelle für Kinder aus Migrantenfamilien und aus bildungsfernen Milieus : Nur ein ganz geringer Prozentsatz tritt in eine Lehrlingsausbildung ein. Auf der Suche nach gesellschaftlicher Anerkennung lehnen Familien die Lehre als minderwertig ab: Es muss das allgemeine Abitur / die Matura und ein Hochschulstudium sein, alles darunter gilt als wertlos.

Aber auch hier muss man differenzieren: Es gibt Hochmotivierte und wenig Motivierte, bei den Hochmotivierten besonders Mädchen und jungen Frauen.

Gelernt 2.4

Es gibt positive Beispiele dafür, dass individuelle Begleitung und wirksame Unterstützung für ausbildende Betriebe dabei helfen können, diese Randgruppen durch eine qualifizierte Berufsausbildung in die Gesellschaft zu holen.

Thema 3

Duale Berufsausbildung und Ausbildungsintegrierendes Duales Studium: Ein differenziertes und komplexes System

Ergebnis 3

Ein differenziertes und komplexes System

Duale Berufsausbildung ist komplex: es gibt viele Beteiligte auf verschiedenen Ebenen, es gibt viele und auch divergierende Interessen. Die Wichtigkeit des Sozialbereichs hat zugenommen.

Man braucht einen regionalen Koordinator.

Wirtschaftlich und gesellschaftspolitisch ist es dringlich, Bildungsferne zu suchen und aufzunehmen! Auch sie können als zukünftige Fachkräfte für die Betriebe gewonnen werden!

Erläuterung

3.1 Die wichtigsten Akteure und ihre Interaktion auf der lokalen Ebene

Das duale System der Berufsausbildung ist ein komplexes System, mit vielen Beteiligten, mehr als nur Betriebe, Berufsschulen und überbetriebliche Kurse und Ausbildungszentren. Es ist auf der lokalen Ebene im Wesentlichen kooperativ und horizontal statt autoritär und vertikal.

Das funktioniert besser in “demokratischen” und “pluralistischen” Gesellschaften als in vertikal organisierten Gesellschaften mit linearen Kommandostrukturen. Wichtig ist, dass es Raum für örtliche und branchenspezifische Lösungen gibt, die von den Beteiligten im Dialog ausgehandelt werden, ohne

dass jedes Mal das Plazet einer nicht in die Alltagspraxis involvierten obersten Stelle eingeholt werden muss.

Das Konzept der dualen Lehrlingsausbildung basiert auf dem **Interessenausgleich** und der **Sozialpartnerschaft** zwischen Unternehmern und Gewerkschaften. Die Partnerschaft besteht auch im Betrieb, zwischen Geschäftsführung und Personalabteilung einerseits, Betriebsräten und Jugendvertretung andererseits. Sie vertreten die Interessen der Auszubildenden und bieten notfalls Schutz.

Die Unternehmen haben die Führung, aber sie akzeptieren die Beteiligung anderer (Berufsschulen, Kammern und Verbände, Regierungsstellen, Sozialorganisationen).

Die Auszubildenden, Jugendlichen und jungen Erwachsenen müssen mitreden! Gerade in der Entwicklungsphase zwischen 15 und 18 – 20 Jahren ist das essenziell, selbstständig denken und handeln. In der Lehre im Betrieb lernen und arbeiten sie, und über die Jahre eignen sie sich eine berufliche Identität und ein Berufsethos an.

Die Hauptbeteiligten:

- Unternehmensmanager und -eigentümer – Sie entscheiden, dass ihr Unternehmen Lehrlinge ausbildet und tun dies öffentlich kund. Sie geben für ihr Unternehmen die Policy vor.
- Gewerkschaften und Betriebsräte, einschließlich der Jugendvertretungen, die auch die Interessen der Lehrlinge vertreten. Damit haben die Lehrlinge einen Freiraum, fühlen sich nicht übermäßig eingeschränkt und ständig unter Kommando.
- Die Lehrlinge lernen und üben ein unter der Obhut der « ausbildenden Fachkräfte». Sie können Fehler machen und daraus lernen, sie können lernen mitzudenken, sich Arbeitstechniken aneignen und Routinen einüben. Dadurch eignen sie sich schrittweise die Handwerker-, Facharbeiter-, Techniker- oder Fachangestellten-Identität an. Nur wenn der Betriebsrat unterstützt und die Hierarchie es anordnet, werden ausbildende Arbeiter und Angestellte freiwillig oder mit Unterstützung ihr Wissen und Können graduell an die Auszubildenden weitergeben und sie stressfrei lernen lassen. Zum Lernen gehört auch, Fehler zu machen und aus ihnen zu lernen. Die anderen Betriebsmitglieder tolerieren das, wenn sie gehört werden und sich angemessen beteiligt fühlen.
- Auszubildende, die wissen, dass sie gewollt werden, werden sich nach dem Ausbildungsabschluss leichter dazu entschließen, als Fachkraft in dem jeweiligen Unternehmen weiterzuarbeiten.

Gelernt 3.1

Nach der grundsätzlichen Entscheidung von Unternehmen und Verwaltungen, Lehrlinge auszubilden, dem wichtigsten Faktor, sind Sozialpartnerschaft und Akzeptanz im Betrieb weitere entscheidende Faktoren, die über den Erfolg und die Fortexistenz der Lehrlingsausbildung entscheiden.

3.2 Die kulturelle und die soziale Dimension der dualen Berufsausbildung

Die kulturelle Dimension: Sie sollte nicht unterschätzt werden, sie ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal für unterschiedliche Modelle der Berufsausbildung. Lehrlingsausbildung, duale Berufsausbildung, findet immer in einem bestimmten gesellschaftlichen und kulturellen Kontext statt. Auch das gilt es zu erkunden und ernst zu nehmen.

Die Kultur der Kooperation, in manchen Betrieben (in Vorarlberg) das "Du" zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mit Leitungspersonen: Berufsausbildung ist eingebettet in Wirtschaft und Gesellschaft, in welchem Land auch immer.

Ein früherer Kollege mit umfassender internationaler Erfahrung schrieb : "Das vielgelobte Duale System ist für mich weniger ein System (das ist viel zu eng gefasst), vielmehr ist es eine Methode, eine operative Strategie, eine Denkweise, Vorgehensweise..."

Nach den drei intensive Feldphasen kann ich versuchsweise zwischen drei lokalen Kulturen unterscheiden:

- der St. Galler Kultur, auf Qualität zu setzen, Berufswettbewerbe wie Swiss Skills und World Skills zu betreiben, die aber mehr ein Geschäft des Ausbildungspersonals als der Auszubildenden selbst sind. "Tue Gutes und sprich davon", in den Worten eines Gesprächspartners. Betriebe, soziale Stiftungen und öffentliche Verwaltung spielen jeder in seinem Bereich seine spezifische Rolle. Das Qualitätsgefälle der Ausbildung, einschließlich dem Grad der Anerkennung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen und ihrer Interessen, scheint ausgeprägt zu sein;
- der Vorarlberger Kultur, die kooperativ und kollektiv ist, auf Harmonie bedacht ist und ein Gemeinschaftsgefühl und -bewusstsein erzeugt, wo Verantwortlichkeiten der verschiedenen Akteure einander überlappen, sodass möglichst wenige durch die Maschen des Netzes hindurchfallen und auch die noch aufgefischt werden, die herausgefallen sind;
- der deutschen Bodensee-Kultur, in der jeder an seinem Platz professionell handelt, die leitenden Personen sich kennen und miteinander kommunizieren, die Gesellschaft aber fraktioniert ist und nicht zusammenwächst.

Gelernt 3.2

Die duale Berufsausbildung in Form der Lehrlingsausbildung mit ihrem Schwerpunkt im Betrieb ist dort, wo sie funktioniert, sich erneuert und neuen Bedingungen anpasst, immer eingebettet in Wirtschaft und Gesellschaft. Sie braucht auch Fürsprecher außerhalb von Betrieb und Berufsschule und kann damit einen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten.

3.3 « Überlappen » der Verantwortungsbereiche zwischen Verwaltungen, Sozialorganisationen, Betrieben, Ausbildungseinrichtungen :

Mit dem Gesetz "Ausbildungspflicht bis 18" und der Koordinierungsstelle KOST in Vorarlberg und darüberhinaus ist ganz Österreich sowie mit den Jugendberufsagenturen in Deutschland (dort, wo es sie gibt – nicht in Lindau) entsteht neben den vor Ort üblichen informellen Netzwerken zwischen

betrieblichen Ausbildern, Lehrpersonal an Berufsschulen, Beschäftigten bei den Kammern, beim Arbeitsamt und in Sozialorganisationen eine auch in der Öffentlichkeit sichtbare Netzwerkstruktur mit einer koordinierenden Stelle. Dies führt nicht zur "Endmündigung" derjenigen Jugendlichen, die sich mit eigenen Kräften weiterentwickeln. Dass es dieses "soziale Netz" gibt, sichert ab und sorgt für gesellschaftlichen Zusammenhalt über Personennetzwerke hinaus. Und es mag Entscheidungsträger in Betrieben darin bestärken, auch "schwierige Fälle" für eine Berufsausbildung aufzunehmen.

"Wertvolle Arbeit für wertvolle Menschen": Sowohl bei einem der besuchten Unternehmen als auch bei zwei Sozialorganisationen, der einen in Dornbirn, der anderen in Lindau, habe ich diese sonst selten zu hörende Formel gehört. Damit wird in eine griffige Formel gebracht, was nicht so einfach zu erklären ist: Entmutigte Jugendliche, deren Selbstwertgefühl schwach ist, die aber auch in prekären Geldverhältnissen leben, erhalten für ihre - wenn auch zu Anfang minimale Mitarbeit - erst täglich, später wöchentlich, ein Taschengeld, und zugleich können sie lernen, sorgfältig zu arbeiten und sich in einer Gruppe wohlfühlen und auch dort ihren Beitrag zu leisten.

In allen drei Teilregionen traf ich auf Fürsprecherinnen und Fürsprecher des (pädagogischen) Konzepts, dass jede Person ihren eigenen Lernstil und ihren eigenen Rythmus hat, dass selbst ein und dieselbe Person langsamere und schnellere Entwicklungsphasen haben kann. Einer der Ausbildungsverantwortlichen formulierte sein Konzept so: "Man muss Menschen mögen" – die "4 M's". (vgl. oben, Kapitel 3 p. 34)

Gelernt 3.3

Betriebe, Schulen, Sozialbereich und Regierung-Öffentliche Verwaltung: In Vorarlberg sind sie „nahtlos“ verknüpft, weniger weil es ein Gesetz gibt („AusBildungspflicht bis 18“), sondern weil es Budget und eine professionell besetzte Koordinierungsstelle (KOST) gib, deren Personal auch am erfolgreichen Kampf für Jugendzentren beteiligt war. Die duale Berufsausbildung ist in diesen Rahmen eingebettet.

3.4 Wer koordiniert, wer führt oder leitet an auf der lokalen und regionalen Ebene?

Die Feldstudie hat bestätigt: Das duale System der Berufsausbildung ist ein komplexes System, mit vielen Beteiligten, mehr als nur Betriebe, Berufsschulen und überbetriebliche Kurse und Ausbildungszentren. Auf der lokalen Ebene sind die Beziehungen im Wesentlichen kooperativ und horizontal statt autoritär und vertikal.

Gelernt 3.4

Es braucht auf der lokalen und regionalen Ebene eine Koordinatorin oder einen Koordinator (institutionell wie personell), der kollegial agiert und die anderen Beteiligten um sich zu scharen weiß. Das kann eine anerkannte Persönlichkeit in der lokalen oder regionalen Regierung sein, in einer Kammer, einem Unternehmerverband und / oder in einer Gewerkschaft.

Dann können eigenständige Lösungen gefunden und gefestigt werden, dann kann man Neues ausprobieren und Schwächen im System überspringen.

Thema 4**Über die Grenzen hinweg lernen, über die Grenzen hinweg arbeiten:****Werden die Potenziale genutzt?****Ergebnis 4****Über die Grenzen hinweg lernen, über die Grenzen hinweg arbeiten****Werden die Potenziale genutzt?****Grenzregionen sind Wachstumsregionen.****Nutzen die drei Nachbar-Subregionen das Potenzial der grenzübergreifenden Zusammenarbeit?**

Im europäischen Rahmen sind Grenzregionen oft Wachstumsregionen, wegen der Komplementarität der Nachbargebiete, wegen der Lebensqualität und auch wegen der Attraktivität für die Industrieansiedlung. Man denke an das Dreiländereck Aachen-Maastricht-Eupen-Liège, das Vierländereck um Luxemburg mit Belgien, Frankreich und Deutschland als Nachbarn, das Dreiländereck um Basel mit Lörrach, Freiburg und Mulhouse als Nachbarstädten. Im Fall der Schweiz und von Luxemburg besteht dazu noch ein starkes Lohn- und Gehaltsgefälle mit den Nachbargebieten.

Die Hindernisse für normale Geschäftsbeziehungen über die Grenzen hinweg sind vielfältig und oft nicht sichtbar auf den ersten Blick.

Berufsschülerinnen und -schüler kommen aus Österreich in berufliche Schulen nach Lindau, Schülerinnen und Schüler aus Lindau besuchen Fachschulen in Vorarlberg.

Auf die Frage: Bekommen Sie Anregungen und Antworten auf ihre Fragen bei den Nachbarn? Nein, wir suchen sie bei denjenigen, die auf unsere brennendsten Fragen antworten können, praktische Erfahrungen gesammelt haben und sie einem interessierten Fachpublikum zur Debatte stellen. (Themenbeispiele: Ausbildungsabbruch früh erkennen, bildungsferne Milieus heranholen.)

Es gibt die Internationale Rheinkommission, mit Österreich und der Schweiz als gleichberechtigten Mitgliedern. Sie betreibt ein umfassendes Projekt um das Hochwasserrisiko im Alpenrhodanental von Chur bis zur Mündung in den Bodensee dauerhaft zu senken.

Das grenzübergreifende Lehrlingsnetzwerk, das die Internationale Bodenseekommission ins Leben gerufen hatte, ist mangels Beteiligung eingeschlafen.

In ihrer Freizeit überqueren viele der Gesprächspartnerinnen und -partner die Grenzen, zu Veranstaltungen, Freizeitgestaltung, zum Einkaufen. Auch die Anzahl der Berufspendlerinnen und -pendler ist beachtlich.

Gelernt 4

Die Menschen im Dreiländergebiet überqueren die Grenzen ohne Mühe zum Einkaufen, zum Wandern, zur Ausbildung, als Grenzgänger zum Arbeiten. Aber es gibt weder organisierten noch spontan initiierten Erfahrungsaustausch zwischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Ausbildungs- und Lehrpersonal, in Sozialberufen oder in anderen professionellen Bereichen.

Regelmäßige Treffen von Regierungsvertretern, Kammerchefs etc. finden statt und mögen nützlich sein, können aber ein Zusammenwachsen der Gesellschaften nicht bewirken und nicht ersetzen. Ein vor Jahren auf Initiative der Bodenseekonferenz gegründetes Lehrlingsnetzwerk ist wieder eingeschlafen.

Potenziale des voneinander Lernens werden also wenig genutzt. Allerdings: Die Aussage einer erfahrenen und anerkannten Leitungspersonlichkeit im Sozialbereich war schlagend: Wir holen uns die Anregungen und best practice-Erfahrungen zu Themen, die uns am Herzen liegen und die uns auf den Nägeln brennen, bei denen, die sie entwickelt haben, egal wo - und nicht notwendig bei den Nachbarn, die ein paar Kilometer entfernt liegen!

6 Schlussfolgerungen, die dualen Erfahrungen betreffend

Ich habe die Studie in erster Linie für **zwei Zielpublikum** gemacht:

- 1) Die Akteurinnen und Akteure vor Ort,
 - zum einen diejenigen, die über die Grenzen blicken und sich darüber informieren wollen, was ihresgleichen tut und nach Anregungen suchen,
 - zum anderen diejenigen, die bei sich etwas ändern wollen und deshalb wissen wollen, wie die Akteurinnen und Akteure in den Nachbargebieten in ihrem Bereich und insgesamt Barrieren überwinden und Lösungen für drängende Probleme finden.
- 2) Internationale Besuchergruppen: An dualer Berufsausbildung, Dualer Akademie und Dualem Studium interessierte Personen und Besuchergruppen aus entfernteren Regionen, anderen Ländern und Kontinenten, die nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz kommen, um sich Praxisbeispiele anzusehen, also Politikerinnen und Politiker, Berater und Entscheider aus der Wirtschaft, Professionelle der Berufsbildung und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sowie Personen, die Policies für diesen Bereich formulieren.

Thema 1

Fokus Lehrlingsausbildung im Betrieb:

Unternehmen haben die Führung, zugleich Sozialpartnerschaft und Interessenausgleich

Schlussfolgerung 1

Fokus Lehrlingsausbildung im Betrieb:

In den drei Subregionen haben die ausbildenden Unternehmen die Führung; sie akzeptieren aber zugleich die Sozialpartnerschaft und den Interessenausgleich mit den Lernenden und den beteiligten Institutionen.

Es entsteht dauerhafter Nutzen für Unternehmen, Nutzen für Jugendliche und junge Erwachsene, und damit auch Nutzen für die Gesellschaft.

Viele, aber nicht alle Unternehmen mobilisieren sich, um selbst den Mangel an Fachkräften anzugehen.

Die Auszubildenden lernen und arbeiten, müssen sich wohlfühlen können, entwickeln berufliche Identität.

Erläuterung

Die duale Lehrlingsausbildung bietet:

- **Nutzen für die einen**, für die Betriebe und anderen Arbeitgeber: Sie gehen aus eigener Initiative den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften an, er kann durch eigene Ausbildung (teilweise) behoben werden. Es gibt Unterstützungsangebote, die aber nur ergänzen und erleichtern.
- **Nutzen für die anderen**, für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich für die Ausbildung im Betrieb entscheiden. Sie lernen und arbeiten; sie müssen sich wohlfühlen können, damit die Ausbildung gelingt; sie entwickeln berufliche Identität und Berufsethos.

Die positive Einstellung der Unternehmenseigentümer und der leitenden Personen sowie ihre aktive Unterstützung der dualen Berufsausbildung in Form der Lehrlingsausbildung ist entscheidend! Dasselbe gilt für das Duale Studium. Positive Einstellung und aktive Unterstützung von seiten der Verantwortlichen im Betrieb sind auch nicht durch andere Maßnahmen und Akteure ersetzbar. Nur dann können die Vorteile der im Wesentlichen betriebsbasierten Ausbildung voll zur Wirkung kommen:° **Qualität der Ausbildung** im Eigeninteresse des Unternehmens, **Identifizierung der Auszubildenden mit dem Beruf**, Sich-Wohlfühlen und Produktivität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einschließlich der Auszubildenden! Nur dann werden sie dem Betrieb treu bleiben.

In der dualen Berufsausbildung in Form der Lehrlingsausbildung haben die Auszubildenden die Chance, neben dem fachlichen Lernen und der Vorbereitung auf den Beruf sich persönlich durch **„gesellschaftliches Lernen“** weiterzuentwickeln, und das in einem weiteren Umfang als es gewöhnlich in der Schule möglich ist. Hinzu kommt der Erwerb der beruflichen Identität, der schrittweise unter realen Arbeitsbedingungen und im täglichen Umgang mit den anderen Arbeitern und Angestellten im Betrieb stattfindet.

Thema 2

Der Entwicklungsweg der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Region

Schlussfolgerung 2

Der Entwicklungsweg der Jugendlichen und Jungen Erwachsenen in der Region

Annäherung an die Technik von klein auf. Die Orientierungsphase in der Unterstufe der Sekundarschule entscheidet über die Wahl für und gegen die Lehrlingsausbildung.

Die Annäherung erfolgt stufenweise: Berufsinformation, Betriebsbesuche, Erleben und erste Erfahrungen, „Alle schnuppern“ im Betrieb.

Mehr Mädchen und Junge Frauen wählen Technikberufe.

Die duale Berufsausbildung – Lehrlingsausbildung ermöglicht den sozialen Aufstieg in die Mittelklasse der Gesellschaft. Die Integration von Migranten in die Lehrlingsausbildung gelingt aber nur partiell.

Erläuterung

Unternehmen, Politik und Medien fördern den Einstieg in die Technik von früh an: Kindergarten, Schule, Spielen und Spielzeug zuhause. Mehr Mädchen und junge Frauen wählen Technikberufe. Die Annäherung findet stufenweise statt, durch Berufsorientierung, Ausbildungs- und Berufsmessen, Schnuppern im Betrieb.

Die duale Berufsausbildung ermöglicht den Aufstieg von unten nach oben. Sie ist aber auch eine attraktive Option für Studienabbrecher und Quereinsteiger und bietet Schutz vor dem sozialen Abstieg. Sie eignet sich auch für die Integration von Migranten, allerdings ist die Schwelle für sie in allen drei Subregionen hoch. Das Spektrum der Persönlichkeitsprofile wird immer breiter.

Professionell gemachte Berufsbildung mit Berufspraxis = Lehrlingsausbildung öffnet den Weg in die **Mittelklasse der Gesellschaft**. Das Berufsethos der Handwerker, Facharbeiter und Techniker ist Ausdruck einer eigenen Identität, die sich klar von den Hilfstätigkeiten abhebt.

Die duale Berufsausbildung in Form der Lehrlingsausbildung trägt zur **Kohäsion der Gesellschaft** bei.

Wer nur angelernt ist oder wer in prekären Arbeitsverhältnissen ohne formale Berufsqualifikation arbeitet, kommt praktisch nicht aus der Unterklasse heraus. Jedoch ist der Eintritt in die Berufslehre in allen drei Teilgebieten schwer.

Wer von außen kommt, die Matura-Schwelle überwindet und etwas studiert, hat die Chance, an den anderen vorbei in die obere Mittelklasse oder die Oberklasse einzutreten. Diese Personen wollen meistens gar nicht in die duale Berufsausbildung einsteigen, das sehen sie als zeitraubenden Umweg.

In der Region trifft das im Landkreis Lindau und in Vorarlberg auf etwa die Hälfte der Jugendlichen in den betreffenden Altersjahrgängen zu, während im Kanton St. Gallen etwa zwei Drittel der Mädchen (67 %) und drei Viertel der Jungen (75 %) in eine Berufslehre eintreten. (Quelle: Bildungsbericht Schweiz 2023, p. 116)

Mädchen und junge Frauen optieren weniger für die Lehrlingsausbildung. Aber die Tendenz ist steigend.

In den Metallberufen war die Facharbeit vor 30 Jahren oft noch Schwerarbeit. Heute arbeitet man am Computer, das Auto wird zur Diagnose an den Computer angeschlossen. (Leiterin KOST Vorarlberg)

Die Integration von Migrantinnen und Migranten findet über die Arbeit statt, aber die meisten bleiben in Hilfsarbeit stecken. Beim Einstieg in die Berufsausbildung gibt es in allen drei Subregionen klare Barrieren.

Thema 3

Duale Berufsausbildung und Ausbildungsintegrierendes Duales Studium: Ein differenziertes und komplexes System

Schlussfolgerung 3

Ein differenziertes und komplexes System

Duale Berufsausbildung ist komplex: Es gibt viele Beteiligte, mehr als nur Betriebe, Berufsschulen und überbetriebliche Kurse und Ausbildungszentren. Es gibt viele und auch divergierende Interessen. Die Wichtigkeit des Sozialbereichs hat zugenommen.

Man braucht einen regionalen Koordinator mit Initiative, der oder die institutionell verankert ist.

Wirtschaftlich und gesellschaftspolitisch ist es dringlich, Bildungsferne zu suchen und aufzunehmen!

Erläuterung

Das Konzept der dualen Lehrlingsausbildung basiert auf dem Interessenausgleich und der Sozialpartnerschaft zwischen Unternehmern und Gewerkschaften. Die Partnerschaft besteht auch im Betrieb, zwischen Geschäftsführung und Personalabteilung einerseits, Betriebsräten und Jugendvertretung andererseits. Sie vertreten die Interessen der Auszubildenden und bieten notfalls Schutz.

Die Unternehmen haben die Führung, aber sie akzeptieren die Beteiligung anderer (Berufsschulen, Kammern und Verbände, Regierungsstellen, Sozialorganisationen).

Die Auszubildenden, Jugendlichen und jungen Erwachsenen müssen mitreden! Gerade in der Entwicklungsphase zwischen 15 und 18 – 20 Jahren ist das essenziell, selbstständig denken und handeln. In der Lehre im Betrieb lernen und arbeiten sie, und über die Jahre eignen sie sich eine berufliche Identität und ein Berufsethos an.

„Dual ist eine Kultur“ oder „die duale Berufsausbildung ist der Goldstandard“.

Ein früherer Kollege mit umfassender internationaler Erfahrung schrieb : “Das vielgelobte Duale System ist für mich weniger ein System (das ist viel zu eng gefasst), vielmehr ist es eine Methode, eine operative Strategie, eine Denkweise, Vorgehensweise...”

Die duale Berufsausbildung ist ein komplexes System, mit vielen Beteiligten in unterschiedlichen Rollen und mit unterschiedlicher Entscheidungsmacht. Es ist eher kooperativ und horizontal statt autoritär und vertikal.

Die Bedeutung des Sozialbereichs hat zugenommen, er sorgt für gesellschaftliche Integration und Stabilität, nimmt aber auch Ausgeschlossene mit.

Auf der lokalen und regionalen Ebene wird ein Koordinator (sowohl Organisation-Institution als auch Person) gebraucht, der kollegial agiert und die anderen Beteiligten um sich zu scharen weiß. Das kann

eine lokal-regionale Regierung sein, eine Kammer, ein Unternehmerverband, in diesem Fall in Allianz mit einer Gewerkschaft. Es bedarf aber auch einer Persönlichkeit, die zu führen oder anzuleiten weiß, ohne zu herrschen.

Dann können eigenständige Lösungen gefunden und gefestigt werden, dann kann man Neues ausprobieren und Schwächen im System überspringen.

Betriebe, Sozialbereich und Regierung-Öffentliche Verwaltung: In Vorarlberg sind sie „nahtlos“ verknüpft. Die Rolle des Sozialbereichs ist stark im Vergleich zu den beiden Nachbarn. Sie ist aber auch deshalb stark, weil es den Kampf um Jugendzentren gegeben hat.

Die duale Berufsausbildung in Form der Lehrlingsausbildung mit ihrem Schwerpunkt im Betrieb ist dort, wo sie funktioniert, sich erneuert und neuen Bedingungen anpasst, immer eingebettet in Wirtschaft und Gesellschaft. Sie braucht auch Fürsprecher außerhalb von Betrieb und Berufsschule und kann damit einen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten.

Es gibt positive Beispiele dafür, dass individuelle Begleitung und wirksame Unterstützung für auszubildende Betriebe dabei helfen können, Randgruppen wie Bildungsferne in die Gesellschaft zu holen.

Thema 4

**Über die Grenzen hinweg lernen, über die Grenzen hinweg arbeiten:
Werden die Potenziale genutzt?**

Schlussfolgerung 4

**Über die Grenzen hinweg lernen, über die Grenzen hinweg arbeiten
Nutzen die drei Nachbar-Subregionen das Potenzial der grenzübergreifenden Zusammenarbeit?**

Die Menschen im Dreiländergebiet überqueren die Grenzen ohne Mühe zum Einkaufen, zum Wandern, zur Ausbildung, als Grenzgänger zum Arbeiten. Aber es gibt weder organisierten noch spontan initiierten Erfahrungsaustausch zwischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Ausbildungs- und Lehrpersonal, in Sozialberufen und in anderen professionellen Bereichen.

Kooperationen über die Grenzen können entstehen und sich verstetigen, wenn sie einen Zugewinn versprechen und in absehbarer Zeit auch tatsächlich bringen.

Regelmäßige Treffen von Regierungsvertretern, Kammerchefs etc. finden statt und mögen nützlich sein, können aber ein Zusammenwachsen der Gesellschaften weder bewirken noch ersetzen. Ein vor Jahren auf Initiative der Bodenseekonferenz gegründetes Lehrlingsnetzwerk ist wieder eingeschlafen. Potenziale des voneinander Lernens werden wenig genutzt.

Allerdings: Die Aussage einer erfahrenen Leitungspersönlichkeit im Sozialbereich war schlagend: Wir holen uns die Anregungen und best practice-Erfahrungen zu Themen, die uns am Herzen liegen und die uns auf den Nägeln brennen, bei denen, die sie entwickelt haben, egal wo - und nicht notwendig bei den Nachbarn, die ein paar Kilometer entfernt liegen!

7

Empfehlungen für die Dreiländerregion

Wie kann man Kooperationen über die Grenzen hinweg fördern? Wie kann man einen Zugewinn schaffen?

Empfehlung 1

Die Herausgefallenen oder vom Bildungssystem weit Entfernten aufsuchen, aufnehmen und begleiten. Sehen, ob "AusBildung bis 18" von Österreich-Vorarlberg auch im deutschen Grenzgebiet und im Kanton St. Gallen Verbesserungen bringen würde.

Die Jugendberufsagentur in Lindau etablieren, mit Beteiligung von motivierten Jugendlichen und engagierten Professionellen der Jugendarbeit. Dazu sollten die verfügbaren statistischen Bevölkerungs-, Beschäftigungs- und Wirtschaftsdaten für die jeweilige Subregion in einer lokalen Institution gesammelt und nutzbar gemacht werden. Ein besonderes Augenmerk sollte Jugendlichen gelten, die aus dem Bildungs- und Beschäftigungssystem herausgefallen sind, bildungsfernen Gruppen in der Gesellschaft sowie Arbeitsmigranten, die sich wiederholt für längere Zeitabschnitte in der Region aufhalten (bestimmt nicht mit der Intention, sie auszugrenzen, im Gegenteil!).

Empfehlung 2

Wissenschaftliche Begleitung durch ein Hochschulinstitut in der Region, um Überblick und gemeinsames Bewusstsein im Bereich von Berufsbildung und Beschäftigung und von Grenzübergreifender Zusammenarbeit in der Region zu schaffen.

Warum nicht auch gemeinsam lernen? Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Bevölkerungsdaten zusammenführen und jeweils halbjährlich Öffentlichkeit und Medien darüber informieren. Es geht also mehr um Soziologie und Ökonomie als um Pädagogik!

Die Fachhochschule Vorarlberg hat dafür gute Voraussetzungen (z.B. Forschungsgruppe Empirische Sozialwissenschaften mit der Erfahrung grenzübergreifender Projekte)

Empfehlung 3

Die Koordinator-Rolle klären, in erster Linie für den Landkreis Lindau, wo die Zuständigkeiten zum Teil jenseits der Kreisebene liegen (Bildung, Wirtschaft, Kammern). Frage, ob der Landrat mit seiner Funktion diese Rolle spielen kann.

Empfehlung 4

Die Anregung eines Berufsschulleiters verfolgen: „Es würde sich lohnen, zu einem besseren Austausch in der Region zum Ausbildungsrahmenplan zu kommen. Mehrere Länder könnten gemeinsam die Pläne anpassen und die Abschlüsse gegenseitig anerkennen. Wichtig ist, dass ein Nutzen dabei herauskommt!“

Empfehlung 5

Die höheren Stufen der Berufsbildung zwischen Fachangestellten-Facharbeitern und Ingenieuren in unterschiedlichen Betriebstypen und Branchen beobachten und Erfahrungen mit dem Dualen Studium ohne volle Berufsausbildung, mit voller Berufsausbildung und mit der Dualen Akademie (Vorarlberg) dokumentieren und vergleichen.

Manuskript abgeschlossen am Donnerstag, dem 25. Dezember 2025

Matthias Risler, Dr. phil. und Absolvent einer Industriekaufmannslehre und einer Maschinenschlosserlehre.